

Universität zu Köln
Institut für Zoologie

Bioinformatische und molekulare Untersuchungen
der Genexpression in der Frühentwicklung
im Phylum Nematoda

Bachelorarbeit
Thomas Stupp

Betreuer:
Dr. Michael Kroiher
Dr. Philipp Schiffer

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Anfertigung dieser Bachelorarbeit unterstützt und motiviert haben.

Zuerst gebührt mein Dank Herrn Kroiher und Herrn Schiffer, die meine Bachelorarbeit betreut und begutachtet haben. Für die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik bei der Erstellung dieser Arbeit möchte ich mich herzlich bedanken. Außerdem dafür, dass Sie es mir ermöglicht haben in dieser Zeit die Bachelorarbeit bei Ihnen zu schreiben.

Abschließend möchte ich mich bei meiner Familie und meiner Freundin bedanken, die mich bei meinem Studium unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen und Fremdwörter.....	1
1 Einleitung.....	2
1.1 Die Etablierung von Polarität und asymmetrische Zellteilungen sind essenziell für die Entwicklung des <i>C. elegans</i> Embryos.....	3
1.1.1 Einige Proteine fungieren durch Interaktion mit mRNA als Polaritätsmediatoren und legen so die Zellschicksale in <i>C. elegans</i> fest.....	4
1.1.2 Durch Sequenzierungen des Transkriptoms können weitere Gene gefunden werden, die für die Frühentwicklung des Embryos benötigt werden.....	5
1.2 <i>Caenorhabditis elegans</i> unterscheidet sich von anderen Nematoden Arten in der Fortpflanzung und dadurch auch in der Frühentwicklung.....	7
1.3 Eine neue Form der <i>in situ</i> Färbung; die Hybridisierungs-Kettenreaktion (HCR).....	8
1.4 Zielsetzung.....	9
2 Material und Methoden.....	10
2.1 Bioinformatik.....	10
2.1.1 Genexpressionsanalyse <i>C. elegans</i>	10
2.1.2 Genexpressionsanalyse <i>P. redivivus</i> und <i>A. nanus</i>	11
2.1.3 SRA- Daten für <i>P. redivivus</i> / <i>A. nanus</i>	11
2.1.4 Quantifikation der mRNA mittels Kallisto.....	11
2.1.5 Vergleich der Genexpression mit Degust.....	13
2.1.6 Erstellen einer Orthologie für <i>C. elegans</i> , <i>A. nanus</i> und <i>P. redivivus</i>	13
2.1.7 Vergleich <i>C. elegans</i> mit der großen Orthologie.....	14
2.1.8 Erstellen einer presence/absence Heatmap mit Excel.....	14
2.1.9 Erstellen eines Gentrees mit MAFFT und IQtree.....	15
2.2 <i>In situ</i> Hybridisierung mittels Hybridisierung-Kettenreaktion.....	16
2.2.1 Material.....	16
2.2.2 Kultivierung von <i>PS1159</i> und das Sammeln der Embryos.....	18
2.2.3 Sammeln und vorbereiten der Eier.....	18
2.2.4 Rehydration.....	19
2.2.5 Erkennungsphase.....	20
2.2.6 Amplifikationsphase.....	20
2.2.7 DAPI.....	21
2.2.8 Eindecken.....	21
2.2.9 Konfokales Laser-Scanning-Mikroskop (CLSM).....	21

3	Ergebnisse	22
3.1	Die Genexpression in der Frühentwicklung von <i>C. elegans</i> unterscheidet sich von der Genexpression in anderen Nematodenarten	22
3.1.1	In <i>C. elegans</i> sind zwischen 40 und 70 Gene hochreguliert	23
3.1.2	Nur wenige der bekannten Proteine sind auf der mRNA-Ebene hochreguliert.	24
3.1.3	Nur 40% der Gene, die in <i>C. elegans</i> hochreguliert sind, existieren in anderen Nematodenarten	25
3.1.4	Die genutzten Heatmaps zeigen eine stufenweise Zunahme an Orthologen in den Kladen (ABP1_AB)	27
3.1.5	Einige „Paraloge Gene“ sind in Wahrheit Artefakte der Sequenzierung	27
3.2	In <i>A. nanus</i> ist die Menge an mRNA in P0 deutlich höher als in P1 und AB	29
3.2.1	70 % der in <i>A. nanus</i> hochregulierten Gene haben Orthologe in anderen Nematoden	29
3.3	In <i>P. redivivus</i> sind wenige Gene hochreguliert.....	30
3.3.1	Die <i>P. redivivus</i> Daten variieren aufgrund der wenigen hochregulierten Gene.	30
3.4	In <i>C. elegans</i> sind andere Gene hochreguliert als in <i>A. nanus</i> und <i>P. redivivus</i>	31
3.5	<i>In situ</i> Bilder von mex-3 zeigen dieselben Expressionsmuster wie die HCR	32
3.6	pos-1 ist posterior in den P-Zellen exprimiert	33
3.7	Die HCR von pal-1 bereitet einige Schwierigkeiten	34
4	Diskussion	35
4.1.1	Festlegen der Grenzwerte für überexprimierte Gene	35
4.1.2	Auswahl <i>A. nanus</i> Daten.....	37
4.2	Ein Großteil der Gene, die in <i>C. elegans</i> hochreguliert sind, existieren nicht in anderen Nematoden Arten und sind nicht benannt	38
4.3	Proteine, von denen bekannt ist das diese wichtig sind für die Frühentwicklung in <i>C. elegans</i> sind nicht in der Genexpression hochreguliert.....	38
4.4	Bewertung RNA-Seq-Daten von <i>A. nanus</i> und <i>P. redivivus</i>	40
4.5	Die HCR funktioniert.....	40
5	Zusammenfassung.....	43
6	Ausblick.....	44
7	Referenzen	45
8	Abbildungsverzeichnis.....	49
9	Tabellenverzeichnis	49
10	Anhang	50
10.1	Shell-Skripte	50
11	Erklärung	54

Abkürzungen und Fremdwörter

Abkürzung/Fremdwort	Bedeutung
3'-UTR	Untranslatierte Region am 3'-Ende der mRNA
5x SSCT	fünffacher Salzlösung Natriumcitrat Puffer
DAPCO	Einschlussmittel
DEPC H ₂ O	Steriles, RNase freies Wasser
FDR	Falscherkennungsrate
Foldchange (FC)	Verhältnis der Genexpression
HCR	Hybridisierungs-Kettenreaktion
KH-Domäne	K Homologie Domäne
MeOH	Methanol
mRNA	Messenger RNA
NCBI	National Center for Biotechnology Information
PBS	Phosphatgepufferte Salzlösung
Rpm	Umdrehungen pro Minute
scRNA-seq	RNA Sequenzierungsmethode für einzelne Zellen
SRA-Toolkit	Sequenz-Read-Archiv des NCBI
STF	Streck Tissue Fixative; ein Fixiermittel für Gewebe

Abkürzungen für verwendete Arten

<i>C. elegans</i>	<i>Caenorhabditis elegans</i>
<i>A. nanus</i>	<i>Acrobelloides nanus</i>
<i>P. redivivus</i>	<i>Panagrolaimus redivivus</i>
<i>PS1159</i>	<i>Panagrolaimus sp. PS1159</i>

1 Einleitung

Die Fadenwürmer (Nematoden) sind ein Stamm der Häutungstiere (Ecdysozoa). Eine aktuelle Phylogenie (Abb. 1) für die Nematoden beruht auf einer molekularen Analyse der kleinen Ribosom Untereinheit (M. Blaxter, 2011). Die Nematoden sind in Kladen aufgeteilt (M. L. Blaxter *et al.*, 1998).

Abbildung 1: Phylogenie Nematoden. Verändert nach ((M. Blaxter, 2011))

Innerhalb der Nematoden gibt es verschiedene Fortpflanzungsarten. Es gibt Nematoden, die sich getrennt-geschlechtlich fortpflanzen wie z. B. *Panagrolaimus redivivus* (Ferris, 2009), andere die sich durch Parthogenese (Nachkommen entstehen aus unbefruchteten Eizellen) fortpflanzen wie *Acrobeloides nanus* (Wiegner & Schierenberg, 1998) und *Panagrolaimus sp. PS1159* (Schiffer *et al.*, 2019) und wieder andere Arten die Hermaphroditen, also Individuen die beide Geschlechts-merkmale besitzen und sich selbst befruchten können, als auch Männchen aufweisen wie *Caenorhabditis elegans* (Brenner,

1974). Durch neue Sequenzierungsmethoden sind für viele Nematoden sequenzierte Genome vorhanden, auf die zurückgegriffen werden kann.

1.1 Die Etablierung von Polarität und asymmetrische Zellteilungen sind essenziell für die Entwicklung des *C. elegans* Embryos

Der bekannteste Vertreter der Nematoden ist *Caenorhabditis elegans*. Durch die Arbeiten von Sydney Brenner erlangte *C. elegans* als Modellorganismus eine große Bedeutung (Brenner, 1974). Grund dafür sind die leichten Haltungsbedingungen, die kurze Generationszeit und die Zellkonstanz (Eutelie). Die Zellkonstanz macht *C. elegans* vor allem entwicklungsbiologisch interessant, da durch diese die komplette Zelllinie aufgeschlüsselt werden konnte (Kimble & Hirsh, 1979; Sulston *et al.*, 1983; Sulston & Horvitz, 1977). Zudem ist *C. elegans* der erste mehrzellige Organismus dessen Genom komplett sequenziert wurde.

Grundlage für die Frühentwicklung bei *C. elegans* sind die Etablierung von Polarität innerhalb der Zellen, also eine ungleiche Verteilung der Proteine, die für das Zellschicksal verantwortlich sind, sowie anschließende asymmetrische Teilungen dieser. Nach fünf asymmetrischen Zellteilungen ergeben sich sechs verschiedene Gründerzellen, aus denen sich wiederum verschiedene Gewebe entwickeln (Rose & Gönczy, 2014).

Abbildung 2: Zelllinie der Gründerzellen in *C. elegans*. (A) Zelllinie, horizontale Zellen sind Schwesterzellen. (B) Schematische Aufteilung der Zellen Anterior ist links, posterior rechts. Dorsal ist oben, ventral ist unten. (Übersetzt nach Rose & Gönczy, 2014).

Die Genexpression kann zu verschiedenen Zeitpunkten, vom Ablesen des Gens bis nach der Translation, verändert und damit gesteuert werden. Durch Transkriptionsfaktoren kann reguliert werden, wie oft ein Gen in mRNA übersetzt wird (Graw, 2006) und Proteine können posttranskriptional mit der mRNA interagieren und so die Konzentration des Proteins beeinflussen (Lee, 2006).

1.1.1 Einige Proteine fungieren durch Interaktion mit mRNA als Polaritätsmediatoren und legen so die Zellschicksale in *C. elegans* fest

In *C. elegans* sind verschiedene posttranslationale Mechanismen und Proteine für die Polarität innerhalb der Zellen, die asymmetrischen Zellteilungen und die daraus resultierende Festlegung der Zellschicksale verantwortlich (Rose & Gönczy, 2014). Bei *C. elegans* legt der Eintrittsort des Spermiums die posteriore Seite der P0 Zelle fest. Die erste asymmetrische Teilung von P0 in P1 und AB legt dabei direkt die anterior-posterior Achse des Embryos fest. Die darauffolgenden Teilungen von zunächst P1 in EMS und P2 legen dann die Dorsal-Ventral-Achse fest. Dabei liegt die EMS-Zelle dorsal (Rose & Gönczy, 2014).

POS-1 ist in den P-Zellen auf der posterioren Seite des Embryos exprimiert (Rose & Gönczy, 2014). POS-1 hat eine CCCH-Typ Zinkfinger-Domäne die an die 3'UTR Kontrollregion der mRNA von Genen wie *zif-1* oder *glp-1* bindet und so die Translation verhindert (Lee, 2006). Ein Antagonist bei der Regulation von *zif-1* Expression sind MEX-5/-6. Diese binden ebenfalls an die 3'UTR Kontrollregion der mRNA, verstärken aber die Translation von *zif-1* (Marieke Oldenbroek *et al.*, 2012). Zudem binden Mex-5/-6 an diese präferiert. Ist ZIF-1 einmal exprimiert, verstärkt es den Abbau von POS-1. Die *glp-1* mRNA wird maternal bereitgestellt. Im posterioren Teil des Embryos bindet POS-1 ebenfalls an die mRNA von *glp-1* und verhindert dort die Translation (Ogura *et al.*, 2003). Im anterioren Teil des Embryos legt GLP-1 die Zellschicksale der AB-Zelllinie fest (Rose & Gönczy, 2014). Experimente mit Mutanten von POS-1 zeigten, dass POS-1 nicht nur die Expression verschiedener Gene einschränkt, sondern auch für die Expression von anderen benötigt wird (Tabara *et al.*, 1999).

MEX-3 bindet wie POS-1 an die 3'UTR Kontrollregion der mRNA von verschiedenen Genen. Jedoch bindet MEX-3 mit einer KH-Domäne an die mRNA. Dabei inhibiert MEX-3 ebenfalls die Translation der *zif-1* mRNA (Rose & Gönczy, 2014). Zudem inhibiert MEX-3 die Translation von *pal-1* (Hunter & Kenyon, 1996; Pagano *et al.*, 2009). MEX-3 interagiert noch mit einigen weiteren Proteinen und mRNAs und dient wie POS-1 als Polaritätsmediator (Rose & Gönczy, 2014).

Weitere wichtige Proteine für die Embryonalentwicklung sind die Proteine, die das Zellschicksal einzelner Zelllinien festlegen. Ein Beispiel dafür ist PAL-1, es ist ein Transkriptionsfaktor aus der Caudal-Familie. Es induziert das Zellschicksal der C- und D-Zelllinie. In der AB-Linie ist die Translation von PAL-1, durch MEX-3 inhibiert und in der P-Linie ist die Expression von PAL-1 durch PIE-1 inhibiert (Rose & Gönczy, 2014).

Die Polaritätsmediatoren sorgen durch Interaktionen mit der mRNA dafür, dass eine Polarität verschiedenster Proteine im Embryo entsteht. Die so verteilten Gene wiederum legen dann das Schicksal der Tochterzellen fest. Diese Regulation auf der posttranskriptionelle Ebene ist also essenziell für die Entwicklung des Embryos. Das Netzwerk von Proteininteraktionen für die Frühentwicklung in *C. elegans* ist zum Teil aufgeschlüsselt (Rose & Gönczy, 2014).

1.1.2 Durch Sequenzierungen des Transkriptoms können weitere Gene gefunden werden, die für die Frühentwicklung des Embryos benötigt werden

Um die Menge des entstehenden Proteins zu verändern, kann nicht nur mit der mRNA interagiert werden, sondern es kann auch reguliert werden wie oft das Gen transkribiert wird. Durch Transkriptionsfaktoren kann die Transkription des Gens entweder erhöht oder inhibiert werden (Graw, 2006). Um zu analysieren ob und welche Gene so hochreguliert sind, muss in den einzelnen Zellen das Transkriptom bestimmt werden. Das Transkriptom umfasst die gesamte RNA einer Zelle.

Für *C. elegans* wurde das Transkriptom für alle Zellen bis zum 16-Zellstadium sequenziert (Tintori *et al.*, 2016). So können Gene gefunden werden, die für die Entwicklung verantwortlich sind, aber in traditionellen Methoden, durch zum Beispiel teilweise redundante Funktionen (Sawyer *et al.*, 2011), nicht auffallen. Auf diese Art können Gene gesucht werden, deren Transkription mit der Entwicklung von *C. elegans* korreliert (Tintori *et al.*, 2016).

Schon vor dem Versuch von Tintori *et al.* (2016) wurde mit einer CEL-Seq die RNA der AB und P1 Zelle in *C. elegans* bestimmt (Hashimshony *et al.*, 2012). Durch noch bessere Sequenzierungsmöglichkeiten für einzelne Zellen wurde nun für jede Zelle vom 1-Zellstadium bis zum 16-Zellstadium die Expression der mRNA durch Single-Cell RNA-seq (scRNA-seq) bestimmt. Die Embryos wurden in ihre Blastomere zerteilt und sequenziert. Dann wurde durch zelltypische mRNA die Identität der einzelnen Zellen nachträglich bestimmt. Für einige Zellen wurde die Expression der mRNA bereits verglichen und die Gene herausgesucht, die in einer der Zellen hochreguliert sind. Die Daten der Sequenzierung sind in einem Webtool öffentlich zugänglich. Dieses ermöglicht zudem die Expression zwischen den Zellen zu vergleichen (Tintori *et al.*, 2016)

Da die scRNA-seq anfällig für falsch-negative Ergebnisse ist, wurden die hoch- bzw. runterregulierten Gene mit einer früheren Arbeit verglichen in der ebenfalls danach gesucht wurde (Baugh *et al.*, 2003). Dabei konnte ein sehr hoher Anteil (> 90 %) der Gene ebenfalls identifiziert werden. Um zu verifizieren, dass die durch die scRNA-seq gefundenen Gene für die Entwicklung relevant sind, wurde ein Teil von diesen durch RNAi in Embryos ausgeschaltet und die Letalität ermittelt. Mit Hilfe der durchgeführten Tests konnte diese Vermutung bestätigt werden. Im frühen *C. elegans* Embryo kann die Identität der einzelnen Blastomere allein durch das Transkriptom bestimmt werden (Tintori *et al.*, 2016).

Für andere Nematoden existiert kein Webtool wie das für *C. elegans*. Im Sequenz-Read-Archive (SRA) des „National Center for Biotechnology Information (NCBI)“ sind sehr viele Sequenzierungsdaten von verschiedenen Forschungsarbeiten von Forschern zur Verfügung gestellt. Unter anderem sequenzierte Transkriptome von P0, AB und P1 Zellen von *A. nanus* und *P. redivivus*. Die dort abgelegten RNA-Seq Daten wurden nach dem CEL-Seq2 Protokoll (Hashimshony *et al.*, 2016) aus einzelnen Zellen von *A. nanus*/*P. redivivus* Embryos bestimmt. CEL-Seq2 ist eine Methode zur Sequenzierung von Transkriptomen einzelner Blastomere, dies ist eine optimierte Version von CEL-Seq. (Hashimshony *et al.*, 2016).

1.2 *Caenorhabditis elegans* unterscheidet sich von anderen Nematoden Arten in der Fortpflanzung und dadurch auch in der Frühentwicklung

Der zweite Organismus, bei dem die Genexpression im Einzell- und im Zweizellstadium betrachtet wird, ist *Acrobeloides nanus* (*A. nanus*). *A. nanus* ist ein Nematode aus der Klade IV im Gegensatz zu *C. elegans* aus der Klade V (M. Blaxter, 2011). Anders als *C. elegans* ist *A. nanus* ein parthenogenetischer Nematode und somit kann die Achsenfestlegung dort nicht durch den Eintritt des Spermiums festgelegt werden (Heger *et al.*, 2010). In der Zellspezifikation unterscheidet sich *A. nanus* zu *C. elegans*. Bei *C. elegans* wird die Zellidentität der frühen Zellen nicht durch Zell-Zellinteraktionen festgelegt, sondern nur das Schicksal der nachfolgenden Zellen. Bei *A. nanus* wird zumindest bei den Zellen AB, EMS und C die Identität durch Zell-Zellinteraktion festgelegt und die Zellen bleiben multipotent (Wiegner & Schierenberg, 1999).

Panagrellus redivivus (*P. redivivus*) ist ein weiterer Nematode der mit *C. elegans* verglichen wird. *P. redivivus* gehört genau wie *A. nanus* ebenfalls zur Klade IV. *P. redivivus* ist ein getrenntgeschlechtlicher freilebender Nematode, welcher sich durch Ovoviviparie fortpflanzt (Srinivasan *et al.*, 2013). Genau wie *C. elegans* ist *P. redivivus* ein Modellorganismus. In vorhergegangenen Arbeiten wurde bereits gezeigt, dass Gene, die in *C. elegans* für die Entwicklung essenziell sind, nur in der Gattung *Caenorhabditis* vorkommen. In weiter entfernten Nematoden, wie *P. redivivus* gibt es keine Orthologe zu diesen Genen (Kraus *et al.*, 2017).

Panagrolaimus sp. PS1159 (*PS1159*) gehört zur Klade IV der Nematoden. Vertreter des Genus *Panagrolaimus* kommen in vielen verschiedenen Regionen vor, auch in unwegsamen Regionen wie Wüsten oder zum Beispiel der Arktis. Ein möglicher Grund für die Anpassungsfähigkeiten des Genus *Panagrolaimus* könnte die Parthogenese einzelner Arten, wie z. B. *PS1159* sein. Durch die Einsparung von Sexualität werden Ressourcen gespart und einzelne Individuen können Kolonien bilden (Schiffer *et al.*, 2019).

1.3 Eine neue Form der *in situ* Färbung; die Hybridisierungs-Kettenreaktion (HCR)

Die bis hierhin erwähnten Methoden zur Analyse der mRNA Verteilung beruhten auf der Sequenzierung der gesamten mRNA einzelner Blastomere also um Datensätze am Computer. Um zu überprüfen, ob die Verteilung der mRNA sich *in vivo* ebenfalls so darstellt, wurden mittels einer neuen *in situ* Methode mRNAs von Proteinen, die in *C. elegans* für die Frühentwicklung wichtig sind, in *PS1159* eingefärbt. Die neue Form der *in situ* Färbung ist die Hybridisierungs-Kettenreaktion (hybridization chain reaction; HCR). Das HCR-Protokoll wurde bereits für den Nematoden *PS1159* angepasst (Muntzos, 2020).

Abbildung 3: HCR-Mechanismus (verändert und übersetzt nach Choi et al., 2018)

Die Grundbausteine der HCR sind zwei metastabile Hairpin-DNA-Stränge, welche mit einem fluoreszierenden Farbstoff markiert sind. Dazu kommt eine Probe, die aus der Sequenz der nachzuweisenden mRNA besteht und einem Initiator, der die Kettenreaktion mit den Hairpins indiziert (A). Bindet die Probe an die gesuchte mRNA, ist der Initiator frei zugänglich (B). Trifft nun ein Hairpin H1 auf den Initiator bricht die Hairpin Struktur auf und der Hairpin bindet mit einer Seite an diesen. Die andere Hälfte des H1 DNA-Strangs ist nun frei. Das führt dazu dass ein H2-Hairpin aus seiner Hairpin-Struktur bricht und an sich H1 bindet. Dies wiederum führt dazu, dass die andere Hälfte des H2-Hairpins offenliegt und sich dort H1 wieder binden kann. Dieser Vorgang wiederholt sich nun stetig (A). Dadurch entsteht ein Konstrukt aus nachzuweisender mRNA mit vielen H1 und H2 Hairpins, sodass durch eine HCR einzelne mRNAs in einer Probe nachgewiesen werden können. Hinzu kommt noch, dass es verschiedene Initiator/Hairpin Kombinationen gibt, sodass in einem einzelnen Versuch mehrere Proben nachgewiesen werden können (C). (Abb.3) (Choi et al., 2018).

1.4 Zielsetzung

Ziel der Bachelorarbeit ist es, aus den bereits vorhandenen Daten der Transkriptom-Sequenzierungen ein besseres Verständnis für die Evolution innerhalb der Nematoden zu erlangen. Der Fokus liegt dabei auf der Frühentwicklung von *C. elegans*, im Vergleich zu anderen Nematoden mit unterschiedlichen Fortpflanzungsarten.

Dafür werden zum einen aus einem bereits existierenden Datensatz (Tintori *et al.*, 2016) die Gene herausgesucht, die in den Blastomeren P0, P1 und AB, AB, Aba und ABp und P0 bis P3 hochreguliert sind.

Zum anderen werden Gene gesucht die in P0, AB oder P1 von *A. nanus* und *P. redivivus* hochreguliert sind. Dafür werden scRNA-seq Transkriptom-Datensätze für die besagten Blastomere aus den SRA heruntergeladen. Diese werden dann gegen ein Proteom, welches von Wormbase Parasite für *A. nanus* und *P. redivivus* heruntergeladen wird, quantifiziert. Anschließend wird die Genexpressionen mittels Degust verglichen. Ziel ist es die Gene zu finden die hochreguliert sind.

Darüber hinaus ist es von Interesse herauszufinden, ob dieselben Gene in *A. nanus* und *P. redivivus* hochreguliert sind wie in *C. elegans*. Dafür wurde mittels OrthoFinder eine Orthologie der von Wormbase Parasite heruntergeladenen Proteome von *C. elegans*, *A. nanus* und *P. redivivus* erstellt.

Ein weiterer Ansatz ist zudem, zu überprüfen, ob die Gene, die in *C. elegans* hochreguliert sind in anderen Nematoden überhaupt existieren. Von der AG Schiffer wurde eine Orthologie mit ca. 130 Arten von denen der Großteil Nematoden sind, zur Verfügung gestellt. Aus dieser werden die Orthogruppen herausgesucht die ein hochreguliertes Gen enthalten und analysiert in welchen Arten Orthologe vorhanden sind.

Außerdem wird mit der HCR eine neue Form der *in situ* Färbung getestet, die von Nöten ist, um die Ergebnisse von Einzelzell-Sequenzierungen *in vivo* überprüfen zu können. Dafür werden in Embryos von *PS1159* die mRNAs *pal-1*, *pos-1* und *mex-3* eingefärbt.

2 Material und Methoden

2.1 Bioinformatik

Ziel der bioinformatischen Analyse war es Gene in *C. elegans* zu finden die in einzelnen Zellen überexprimiert sind und zu überprüfen, ob es Orthologe zu diesen in anderen Nematoden gibt. Des Weiteren war von Interesse, ob die in *C. elegans* überexprimierten Gene sich in den Datensätzen von *A. nanus* und *P. redivivus* ebenfalls als überexprimiert herausstellen. Dafür wurden die Transkriptom-Datensätze von einzelnen Blastomeren der Embryos miteinander verglichen.

2.1.1 Genexpressionsanalyse *C. elegans*

Abbildung 4: Webprogramm zur Veranschaulichung der Genexpression in *C. elegans*. (A-C) Auswahl von Zellen und Genen. (D) p-Wert-Filter. (E) Gene können aus der Grafik ausgewählt werden (F) Es kann nach Gennamen gesucht werden. (G) Die Tabelle mit Genen, p-Wert, Foldchange und Expression in den einzelnen Zellen. (H) Kann als CSV-Datei exportiert werden. (I) Die Expression des ausgewählten Gens wird in den fünf Stadien farblich dargestellt. Vgl. (Tintori et al., 2016)

Zunächst wurden die Transkriptom-Sequenzierungs-Daten für *C. elegans* gesammelt. Grundlage dafür war das interaktive Daten-Visualisierung-Programm von Tintori et al. In diesem Webtool ist die Genexpression der Blastomere bis zum 16-Zellstadium in *C. elegans* vergleichend dargestellt. Dabei kann jeweils von zwei Zellen die Expression von Genen miteinander verglichen werden. Die Abbildung 4 zeigt die daraus resultierende Tabelle mit einem angepassten P-Wert für die Signifikanz und dem \log_2 Foldchange, also dem Verhältnis der Genexpression. Aus dieser wurde mittels eines Shellskripts, einer ausführbaren

Textdatei, die Gene rausgesucht, die innerhalb der Grenzwerte hochreguliert sind (siehe Anhang, Skripte; Liste überexprimierter Gene).

2.1.2 Genexpressionsanalyse *P. redivivus* und *A. nanus*

Da weder für *P. redivivus* noch für *A. nanus* eine vergleichende Genexpressionanalyse vorhanden ist, mussten diese aus auf NCBI vorhanden Transkriptom-Daten erstellt werden. Dafür wurden zum einen die Proteome von Wormbase Parasite für das Kallisto Mapping heruntergeladen. Zum anderen wurden CEL-seq2 Daten von einzelnen P0-, P1- und AB-Zellen mit Hilfe des SRA-Toolkits heruntergeladen.

Anschließend wurden die Genexpressionsdaten von den einzelnen Blastomeren mit Kallisto gegen das Referenz Proteom gemappt. Danach wurden die Daten formatiert, sodass diese auf Degust hochgeladen werden konnten. Dort wurden die Genexpression in den einzelnen Zellen miteinander verglichen und ebenfalls die überexprimierten Gene, nach Foldchange und FDR, herausgesucht (siehe Anhang, Skripte; RNA-seq *A. nanus*/*P. redivivus*).

2.1.3 SRA- Daten für *P. redivivus* /*A. nanus*

Die scRNAseq-Daten für *P. redivivus* und *A. nanus* wurden aus dem Sequenzen-Archiv des NCBI heruntergeladen. Das Sequenzen Archiv (SRA- Sequence Read Archive) des Nationalen Zentrum für Biotechnologieinformation ist ein Archiv für Sequenzierungsergebnisse von vielen verschiedenen Organismen. Es ist die größte Datenbank für Sequenzierungsdaten, die öffentlich zugänglich ist. Für *A. nanus* wurden drei P0-Datensätze, sechs P1-Datensätze und 21 AB-Datensätze mit dem SRA-Toolkit aus dem Sequenzen-Archiv heruntergeladen. Für *P. redivivus* zwei P0- und P1-Datensätze und drei für AB. Bei den Daten handelt es sich um CEL-Seq2-Daten.

Das SRA-Toolkit wurde benutzt um die entsprechenden scRNA-seq Datensätze mittels fasterq-dump über die Konsole herunterzuladen. Dadurch waren dann die FASTQ-Dateien der einzelnen Sequenzierungen auf dem PC verfügbar. Eine FASTQ-Datei enthält sowohl die Basensequenz als auch die Qualität der einzelnen Basen Zuordnung (Cock *et al.*, 2009).

```
./fasterq-dump SRR4095314
-fasterq-dump          lädt den Datensatz aus der SRA herunter und
                        speichert diesen im FASTQ-Format
-SRR4095314           die Accession-Nummer des Datensatzes der
                        heruntergeladen werden soll

                        Skript: RNA-Seq_A.nanus/P.redivivus
```

2.1.4 Quantifikation der mRNA mittels Kallisto

Kallisto wurde dazu genutzt, um die von NCBI heruntergeladenen Datensätze zu quantifizieren. Dafür mappt Kallisto die einzelnen Reads gegen einen aus dem Transkriptom der jeweiligen Art erstellten Index. Dafür nutzt Kallisto Pseudoalignments, bei denen nur exakte Treffer der Reads gegen das Genom gezählt werden. Durch die Nutzung von Pseudoalignments ist Kallisto ein sehr zeiteffizientes Programm (Bray *et al.*, 2016). Da es sich bei den Daten der beiden Arten um Daten aus einer CEL-Seq2 handelt, ist der Input nur eine einzige Datei, sodass die „-single“ Option genutzt werden muss. Zudem musste die Durchschnittslänge der Reads bestimmt und die Standardabweichung berechnet werden. Da alle Reads 35 Basen lang waren, war die Durchschnittslänge 35 und die Standardabweichung 0. Die Standardabweichung darf bei Kallisto nicht 0 sein, deswegen wurde sich für eine sehr kleine Standardabweichung von 0,0000001 entschieden (siehe Anhang, Skripte; RNA-seq *A. nanus/P. redivivus*).

```
kallisto index -i Acrobelobiedes_nanus_index acrobeloides_nanus.
PRJEB26554.WBPS15.mRNA_transcripts.fa
-  
-index                erstellt den Index für A. nanus
-i Acrobelobiedes_nanus_index    Name des Index
-...mRNA_transcripts.fa        Referenztranskriptom
kallisto quant --single -l 35 -s 0.0000001
-i Acrobelobiedes_nanus_index 4095314.fastq -o ./ 4095314_kallisto
-  
-quant                startet eine Quantifizierung
-single               einzelne Inputdatei
-l 35                 Durchschnittslänge der reads
-s 0.0000001         Standardabweichung der Länge
-i Acrobelobiedes_nanus_index    gibt den genutzten Index an
-4095314.fastq        die Input FASTQ-Daten
-o ./ 4095314_kallisto    Name der Ergebnisdatei
Skript: RNA-seq A. nanus/P. redivivus
```

2.1.5 Vergleich der Genexpression mit Degust

Degust wurde genutzt, um die Genexpression in den einzelnen Zellen miteinander zu vergleichen (Powell, n.d.). Dafür wurden die Ergebnisdateien aus der Kallisto-Quantifikation mit Hilfe eines Skriptes formatiert und auf Degust hochgeladen (siehe Anhang: RNA-seq *A. nanus*/*P. redivivus*). Dort wird die Genexpression unter verschiedenen Bedingungen miteinander verglichen und die Ergebnisse visualisiert.

Für das weitere Vorgehen war der ermittelte \log_2 Foldchange, also das Verhältnis der Genexpression zueinander und die False Discovery Rate, also Fehlerrate mit der fälschlicherweise angenommen wird, dass sich die Genexpression unterscheidet von Interesse. Dabei sind bei *P. redivivus* und *A. nanus* verschiedene Probleme für die Auswahl der Grenzwerte für *P. redivivus* und die Auswahl der Datensätze für *A. nanus* aufgetreten. Im Gegensatz zu den *C. elegans* Daten wurde für *P. redivivus* Grenzwerte von \log_2 FC von 2 und einem FDR von 0.2 festgelegt. Bei *A. nanus* wurden von den ursprünglichen 20 AB Datensätzen acht, von den sieben P1-Datensätzen vier ausgewählt. Die drei P0-Datensätze wurden beibehalten. Die Auswahl wird in der Diskussion noch einmal näher erläutert.

Die Degust Daten wurden für die einzelnen Vergleiche heruntergeladen und mittels eines Shellskripts jene Gene herausgesucht deren Foldchange über und deren FDR unter den festgelegten Grenzwerten lag. Daraus entstand für jede einzelne Zelle eine Liste mit Genen, die im Vergleich zu einer anderen Zelle hochreguliert sind (siehe Anhang, Skripte; Liste überexprimierter Gene)

2.1.6 Erstellen einer Orthologie für *C. elegans*, *A. nanus* und *P. redivivus*

Mit den in *C. elegans* hochregulierten Genen wurde anschließend eine Orthologieanalyse durchgeführt. Dafür wurden die Proteome von Wormbase Parasite heruntergeladen und auf das Cluster hochgeladen und mittels OrthoFinder (Emms & Kelly, 2019) in Orthogruppen eingeteilt (Vgl. Skripte OrthoFinder Cluster). Danach wurden die Orthogruppen von den Genen herausgesucht, die in Zellen von *C. elegans* überexprimiert sind (Vgl. Skript Orthogruppen). Anschließend wurde untersucht, wie diese Gene in *A. nanus* oder *P. redivivus* in der P0-, P1- oder AB-Zelle exprimiert sind.

2.1.7 Vergleich *C. elegans* mit der großen Orthologie

Die Arbeitsgruppe von Herrn Schiffer stellte eine Orthologie Tabelle zur Verfügung, welche die Orthologie von 131 Arten enthält. Daraus wurden ebenfalls die Orthogruppen der in *C. elegans* überexprimierten Gene herausgesucht. Aus diesen Orthogruppen wurden dann für jedes Gen eine Artenliste erstellt. Diese Artenliste enthält alle Arten, die ein Ortholog zu dem überexprimierten Gen besitzen. Die Ergebnisse wurden anschließend in einer Heatmap veranschaulicht.

2.1.8 Erstellen einer presence/absence Heatmap mit Excel

Zur Erstellung der Heatmap wurde Excel genutzt und eine Tabelle erstellt, in der die Arten der großen Orthologie gegen die in der Zelle überexprimierten Gene aufgetragen sind. Anschließend wurde eine Formel genutzt, um zu prüfen, ob das überexprimierte Gen in der Art ein Ortholog aufweist. Die Arten in dieser Heatmap wurden anhand ihrer Phylogenie sortiert (M. Blaxter, 2011). Die Arten wurden dann mittels NCBI Taxonomie-Browser den Gruppen zugeteilt. In der Artenliste sind neben den Nematoden zudem noch andere Arten, wie z. B. der Mensch oder der Zebrafisch.

=WENNFEHLER(WENN(VERGLEICH(POP1_FC_4_überexprimiert_in_PO_!\$B3;Tabelle1!AN\$3:AN\$200;0);1;0);0)
 -es wird verglichen ob das überexprimierte Gen ein Ortholog in der Art aufweist. Falls dies der Fall ist, wird die Zelle auf 1 gesetzt, falls nicht auf 0. Anschließend wurden die Felder unterschiedlich eingefärbt.

Abbildung 5: Ausschnitt aus einer Heatmap. Aufgeteilt in Kladen ist hier aus Platzgründen nur Klade V dargestellt. Blau bedeutet kein Ortholog vorhanden. Gelb bedeutet Ortholog vorhanden. Die Orthogruppen der überexprimierten Gene ist gegen die Arten der großen Orthologie aufgetragen. Artenname zusammen mit Artkürzel und der Anzahl an Orthologen die in dieser Art vorkommen. Zudem wurden die durchschnittliche Anzahl an Orthologen pro Art für die einzelnen Kladen bestimmt.

2.1.9 Erstellen eines Gentrees mit MAFFT und IQtree

Anschließend wurde von einigen der Orthogruppen (sowohl der Vergleich *C. elegans*, *A. nanus* und *P. redivivus*, als auch der Vergleich der großen Orthologie) ein Gentree erstellt. Dafür wurden zunächst die Orthogruppen herausgesucht in der die überexprimierten Gene vorkommen und danach die Proteinsequenzen der einzelnen Orthologe aus den FASTA-Dateien gesucht.

Dann wurden die Proteinsequenzen mit MAFFT zu Alignment zusammengefügt und anschließend wurden mit IQtree Gentrees erstellt. Für den Vergleich zwischen den drei Nematoden wurden für alle Orthogruppen Gentrees erstellt. Bei der großen Orthologie wurden zunächst Gene ausgewählt, bei welchen schon bekannt ist, dass diese einen Einfluss auf die Entwicklung von *C. elegans* haben. (Skripte Gentree)

```
mafft "$protein".fa > align_"$protein".fa
-mafft                erstellt ein Alignment
-"$protein".fa        die Datei mit den AS-Sequenzen der
                      Orthogruppe
- align_"$protein".fa Name der Ergebnis Datei
iqtree -s align_"$protein".fa
-iqtree               erstellt einen Gentree aus den
                      Alignments
-s align_"$protein".fa das zu Grunde liegende Alignment
                      Skript: Gentree
```

2.1.9.1 MAFFT

MAFFT (multiple alignment using fast Fourier transform) nutzt einen FFT-Algorithmus (fast Fourier transform) um aus den erstellten FASTA-Dateien Alignments zu erstellen. (Rozewicki *et al.*, 2019)

2.1.9.2 IQtree

IQtree ist ein Software-Paket, um phylogenetische Verhältnisse darzustellen. Kriterium dafür ist die „maximum likelihood“, also das plausibelste Ergebnis. IQtree erstellt einen Gentree anhand der Unterschiede in den Sequenzen. Je weniger Unterschiede in der Aminosäuresequenz der Orthologe vorliegen, desto näher sind sie im finalen Gentree. (Minh *et al.*, 2020)

2.2 *In situ* Hybridisierung mittels Hybridisierung-Kettenreaktion

Ziel des Experiments war es zu überprüfen, wie gut die HCR in *PS1159* funktioniert. Da die Menge an Embryos im ersten Durchlauf gering ausfiel und der POS-1 Hairpin eine unpassende Anregungswellenlänge hatte, wurde der Versuch dreimal wiederholt.

2.2.1 Material

HCR-Set von Modern Instruments

Amplifikationspuffer	
Hybridisierungsmix	
Proben:	
Ziel: mex-3	Amplifier: B1
Ziel: pal-1	Amplifier: B2
Ziel: pos-1	Amplifier: B3
Reaktionsmix:	
Anzahl an OT x 100 µl	Hybemix
Anzahl an OT x 0,8 µl für jede einzelne Probe	Probe (mex -3, pal-1, pos-1)
Reaktionsmix vortexen	
Hairpinproben:	
Amplifier: B1	Hairpin-Wellenlänge: 488
Amplifier: B2	Hairpin-Wellenlänge: 546
Amplifier: B3	Hairpin-Wellenlänge: 514
Amplifier: B3	Hairpin-Wellenlänge: 647
Waschpuffer	

Lösung	Zusammensetzung
DABCO	<ul style="list-style-type: none"> • 25 mg /ml DABCO in PBS pH 8,4 • + 25 % Glycerol
1:1000 DAPI	<ul style="list-style-type: none"> • 1 µl 0,5 mM DAPI • 1ml 5x SCCT
Natrium-Hypochlorid-Lösung	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Teile Natrium-Hypochlorid • 5 Teile KOH 5M • 17 Teile H₂O

PBS-Puffer	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mM Kaliumdihydrogenphosphat • 16 mM Dinatriumhydrogenphosphat • 115 mM NaCl • 1000 ml H₂O dest. <p>Auf pH 7,4 einstellen, autoklavieren</p>
Poly-L-Lysin	<ul style="list-style-type: none"> • 200 ml H₂O • 200 mg Gelantine • 40 mg CrK(SO₄)₂ x 12 H₂O, • gelöst bei 40 °C • 1 mg/ml Poly-L-Lysin Lösung, • 12 h lösen
20x SCCT	<ul style="list-style-type: none"> • 3 M Natriumchlorid • 300 mM Trinatriumcitrat <p>Mit HCl auf pH 7 eingestellt</p>
5x SCCT	<ul style="list-style-type: none"> • 1:4 verdünnt aus 20x SCCT mit DEPC H₂O
STF	<ul style="list-style-type: none"> • Streck Tissue Fixative von Streck Laboratories

Verwendete Chemikalien

DEPC H₂O

Eis

Ethanol (EtOH)

flüssigen Stickstoff in einem entsprechenden Behälter

Methanol (MeOH)

Methanol-Reihe:

90 % MeOH -> 70 % MeOH -> 50 % MeOH -> DEPC H₂O

RNAsefreies Wasser

Geräte

Binoskop

Färbekammer für Objektträger

Glasröhrchen für die Zentrifuge (2 ml)

Konfokales Laser-Scanning-Mikroskop

Teflonbeschichtete Objektträger

Thermocycler

Vortex

Wasserbad

Zentrifuge

2.2.2 Kultivierung von PS1159 und das Sammeln der Embryos

Panagrolaimus sp. PS1159 wurde auf mit OP50 e. coli Bakterien beschichteten salzfreien Agarplatten kultiviert. Für die Eiablage wurden die Würmer auf neue Agarplatten übertragen. Dann wurde täglich überprüft wie viele Eier auf den Platten zu sehen sind. Die Entwicklungsdauer von *PS1159* kann über die Temperatur gesteuert werden. Bei 25 °C entwickeln sich die Würmer schneller als bei Raumtemperatur. Nach ein paar Tagen sollten auf den Platten einige Stellen zu sehen sein, an denen viele Eier gelegt wurden. War dies nicht der Fall wurden wieder *PS1159* auf neue Agarplatten übertragen.

Zunächst wurden die teflonbeschichteten Objektträger mit Ethanol gereinigt. Anschließend wurden 2 µl Poly-L-Lysin auf das mittlere Feld des Objektträgers gegeben und gleichmäßig mit der Pipettenspitze in dem Feld verteilt.

Die Vorbereitung der Objektträger kann schon am Vortag vorbereitet werden, jedoch verliert der Poly-L-Lysin Kleber mit der Zeit seine Wirkung, sodass nicht zu viele Tage zwischen Vorbereitung und Experiment liegen dürfen.

Zudem wurde eine Kammer für Objektträger mit -20 °C Methanol befüllt und bei -20 °C kaltgestellt.

2.2.3 Sammeln und vorbereiten der Eier

PBS und deionisiertes H₂O wurde auf Eis kaltgestellt.

Zuerst wurden die Würmer mit dem kalten Wasser von der Platte gewaschen. Diese wurden gesammelt und auf neuen Platten ausplattiert. Anschließend wurden die Platten erneut mit Hilfe einer Pipette mit kaltem Wasser gewaschen und in die Eier einer Petrischale gesammelt.

Die Eier wurden durch kreisende Bewegungen der Petrischale in der Mitte angereichert. Dann wurde Probe aus der Mitte der Petrischale in zwei Glasröhrchen überführt, bis diese voll waren. Die Glasröhrchen wurden dann für zwei Minuten bei 750 rpm zentrifugiert. Anschließend wurde die überschüssige Flüssigkeit entfernt und wieder Probe mit mehr Eiern hinzugegeben. Dieser Schritt wurde wiederholt, bis ein Großteil der Eier aus der Petrischale in den Glasröhrchen war.

Nach dem letzten Zentrifugieren wurde die überschüssige Flüssigkeit entfernt und 150 µl Natrium-Hypochlorid-Lösung hinzugegeben. Nach 90 s wurde die Reaktion durch die Zugabe von 1 ml PBS gestoppt. Danach wurden die Glasröhrchen für zwei Minuten bei 750 rpm zentrifugiert.

Anschließend wurde dreimal mit PBS und dreimal mit H₂O gewaschen. Dafür wurde die überschüssige Flüssigkeit entfernt und 1 ml PBS/H₂O hinzugegeben. Dann wurden die Glasröhrchen für zwei Minuten bei 750 rpm zentrifugiert. Danach wurde die überschüssige Flüssigkeit wieder entfernt und 500 µl H₂O hinzugegeben.

Nachfolgend wurde jeweils ein Tropfen von der Probe auf das mittlere Feld der vorbereiteten Objektträger gegeben. Unter dem Binokroskop wurde überprüft, ob die Eier an dem Objektträger haften bleiben. Dann wurde das Feld mit 1 ml H₂O geflutet, um die überschüssigen Würmer wegzuwaschen. Daraufhin wurde ein Deckgläschen (24 mm x 32 mm) auf das Objektträgerfeld gelegt und mit einem Bleistift vorsichtig angedrückt. Das überschüssige Wasser wurde mit einem Papiertuch entfernt und die Objektträger in flüssigen Stickstoff gelegt. Anschließend wurden die Objektträger aus dem Stickstoff geholt und zügig die Deckgläschen mit einem Skalpell durch eine ruckartige Bewegung abgesprengt. Insgesamt wurden so pro Durchlauf ca. zehn Objektträgern vorbereitet. Diese wurden dann in dem vorbereiteten Methanol bei -20 °C gelagert.

2.2.4 Rehydration

Am nächsten Labor Tag wurden zunächst die Proben wieder rehydriert. Dafür wurden die Proben für jeweils zehn Minuten in folgende Methanol-Reihe gestellt:

90 % MeOH -> 70 % MeOH -> 50 % MeOH -> DEPC H₂O

2.2.5 Erkennungsphase

STF und Hybridisierungsmix (Hybemix) wurden im Wasserbad auf 37 °C erwärmt. Ebenfalls wurde eine Feuchtigkeitskammer für die Objektträger vorbereitet und auf 37 °C erwärmt.

Zunächst wurden nun unter dem Binoskop die fünf Objektträger mit den meisten Eiern ausgewählt, sowie ein weiterer, der als Kontrolle dient. Von diesem wurde die überschüssige Flüssigkeit mit einem Papiertuch und durch abklopfen entfernt. Dann wurden 100 µl STF auf die Objektträger gegeben und die Objektträger wurden für 30 min bei 37 °C in der Feuchtigkeitskammer inkubiert. Anschließend wurden die Objektträger für 10 min in DEPC H₂O gestellt. Das überschüssige Wasser wurde mittels Papiertüchern und abklopfen entfernt. Danach wurden 100 µl Hybemix auf die Objektträger gegeben. Diese wurden dann für 60 min bei 37 °C in der Feuchtigkeitskammer inkubiert. Eine Probe wurde mit Hybemix bedeckt gelassen und es wurde kein Reaktionsmix hinzugegeben (Kontrolle). Auf die anderen Objektträger wurden 100 µl Reaktionsmix gegeben. Alle Objektträger wurden über Nacht bei 37 °C in die Feuchtigkeitskammer gestellt.

2.2.6 Amplifikationsphase

Am nächsten Tag wurde zunächst der Reaktionsmix von den Objektträgern gewaschen. Zuerst sechsmal mit 100 µl Waschpuffer für jeweils zehn Minuten in der Feuchtigkeitskammer bei 37 °C und anschließend zweimal mit 5x SSCT für fünf Minuten bei Raumtemperatur. Dann wurden 100 µl Amplifikationspuffer auf die Objektträger gegeben.

Während des Waschens wurden die Hairpin-Proben vorbereitet. Für jede Probe wurden die passenden Hairpins in einem Eppi vorgelegt:

B1 (mex-3)	B2 (pal-1)	B3 (pos-1)
8µl B1H1	8µl B2H1	8µl B3H1
8µl B1H2	8µl B2H2	8µl B3H2

Diese wurden dann für 90s bei 95 °C inkubiert. Dann wurden die Eppis herunter zentrifugiert und für 30 min in Dunkelheit inkubiert. Pro Objektträger wurden 100 µl Amplifikations-Puffer vorgelegt und die Hairpins in diesem gesammelt. Von diesem Hairpin-Mix wurde dann jeweils 100 µl auf die Objektträger gegeben. Erneut wurden die Proben bei 37 °C über Nacht in die Feuchtigkeitskammer gestellt.

2.2.7 DAPI

Am nächsten Tag wurden die Proben für fünf Minuten in 5x SCCT gestellt. Dann wurde die überschüssige Flüssigkeit entfernt und 50 µl 1:1000 DAPI auf die Objektträger gegeben. Nach zehn Minuten wurde DAPI durch vorsichtiges Abklopfen auf ein Tuch entfernt und die Proben wurden erneut für fünf Minuten in 5x SCCT gestellt.

2.2.8 Eindecken

Zum Eindecken der Objektträger wurden diese trocken geklopft und es wurden 30 µl DABCO auf das mittlere Feld gegeben. Anschließend wurde vorsichtig ein Deckgläschen draufgelegt. Waren Bläschen unter dem Deckgläschen zu erkennen wurden diese Objektträger wieder in 5x SCCT gestellt. Nach kurzer Zeit konnte das Deckgläschen erneut auf den Objektträger gelegt werden.

2.2.9 Konfokales Laser-Scanning-Mikroskop (CLSM)

Abschließend wurden die Proben unter einem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop fotografiert. Dabei wurde die Wellenlänge der Laser so eingestellt, dass die fluoreszierenden Marker der Hairpins angeregt wurden (Tab. 1). Im ersten Durchlauf wurden pos-1 Hairpins gewählt, deren Fluoreszenzmarker eine Anregungswellenlänge hatten, die am Laserscan-Mikroskop nicht eingestellt werden kann. Deswegen wurde die Wellenlänge gewählt, die am nächsten an dieser dran war.

Tabelle 1: Zuordnung von Wellenlänge zur Farbe am Mikroskop.

Proteinname (Durchgang)	Amplifier	Wellenlänge Hairpins	Wellenlänge Am Mikroskop	Farbe am Computer
mex-3	B1	488	488	Grün
pal-1	B2	546	546	Rot
pos-1 (1.)	B3	514	532	Gelb
pos-1 (2./3.)	B3	647	647	Gelb

3 Ergebnisse

3.1 Die Genexpression in der Frühentwicklung von *C. elegans* unterscheidet sich von der Genexpression in anderen Nematodenarten

Abbildung 6: Entwicklung eines *C. elegans* Embryos bis zum 8-Zellstadium. (Gelb) Der Vergleich von P0 und den Tochterzellen AB und P1. (Rot) Der Vergleich von AB und den Tochterzellen ABa und ABp. (Blau) Der Vergleich der P-Zelllinie von P0 bis P3. (Verändert und übersetzt nach (Draper et al., 1996).

Verglichen wurde die Genexpression in drei verschiedenen Sets an Zellen. Das erste Set ist P0 und die beiden Tochterzellen AB und B1, die aus der Zellteilung von P0 entstehen (gelb). Das zweite Set besteht aus AB und den Tochterzellen ABa und ABp (rot). Das letzte Set ist die P-Zelllinie von P0-P3 (blau). Im letzten Set wurden immer nur Mutter- und Tochterzelle miteinander verglichen.

In den Vergleichen ist zudem kenntlich gemacht, in was für einer Beziehung die Zellen, die verglichen werden stehen. Es gibt drei mögliche Beziehungen; hochreguliert in der Mutterzelle im Vergleich zu einer Tochterzelle (M), hochreguliert in der Tochterzelle (T) zur Mutterzelle oder hochreguliert in einer der Schwesterzellen (S).

3.1.1 In *C. elegans* sind zwischen 40 und 70 Gene hochreguliert

Tabelle 2: Anzahl an Genen überexprimiert im Vergleich von P0, AB und P1 in *C. elegans*.

Vergleich	Anzahl überexprimierte Gene
Vergleich P0 und AB hochreguliert in P0 (M)	75
Vergleich P0 und AB hochreguliert in AB (T)	44
Vergleich P0 und P1 hochreguliert in P0 (M)	135
Vergleich P0 und P1 hochreguliert in P1 (T)	49
Vergleich AB und P1 hochreguliert in P1 (S)	35
Vergleich AB und P1 hochreguliert in AB (S)	64

Tabelle 3: Anzahl an Genen überexprimiert im Vergleich von AB, ABa und ABp in *C. elegans*.

Vergleich	Anzahl überexprimierte Gene
Vergleich AB und ABa hochreguliert in AB (M)	115
Vergleich AB und ABa hochreguliert in Aba (T)	101
Vergleich AB und ABp hochreguliert in AB (M)	163
Vergleich AB und ABp hochreguliert in Aba (T)	93
Vergleich ABa und ABp hochreguliert in Aba (S)	76
Vergleich ABa und ABp hochreguliert in Abp (S)	41

Tabelle 4: Anzahl an Genen überexprimiert im Vergleich von P0 bis P3 in *C. elegans*.

Vergleich	Anzahl überexprimierte Gene
Vergleich P0 und P1 hochreguliert in P0 (M)	135
Vergleich P0 und P1 hochreguliert in P1 (T)	49
Vergleich P1 und P2 hochreguliert in P1 (M)	104
Vergleich P1 und P2 hochreguliert in P2 (T)	32
Vergleich P2 und P3 hochreguliert in P2 (M)	270
Vergleich P2 und P3 hochreguliert in P3 (T)	53

Der erste Teil der Auswertung der bioinformatischen Analyse ist eine quantitative Analyse, wie viele Gene in den einzelnen Zellen über die Grenzwerte ($p < 0,05$; \log_2 Foldchange > 4) exprimiert sind. Eine Liste mit den GenIDs der hochregulierten Gene befindet sich im Anhang (CD; Liste hochregulierte Gene).

Die Tabellen 2 bis 4 zeigen die Anzahl der überexprimierten Gene. Diese schwankt zwischen 30 und 140. Im Vergleich zwischen Mutterzelle und Tochterzelle sind in der Mutterzelle immer mehr Gene überexprimiert (grüne Felder, M). Im Vergleich zwischen Schwesterzellen liegt die Anzahl zwischen 35 und 76.

3.1.2 Nur wenige der bekannten Proteine sind auf der mRNA-Ebene hochreguliert

Von Proteinen, die an der Frühentwicklung des *C. elegans* Embryos beteiligt sind (Rose & Gönczy, 2014), haben nur wenige signifikante Unterschiede in der Expression der mRNA in den untersuchten Vergleichen (p-Wert > 0,05, Tab. 5: blau). Bei diesen war jedoch der log₂ Foldchange zwischen den Genexpressionen kleiner als der festgesetzte Grenzwert vier. Die mRNAs von *atl-1* und *gpr-2* sind im Vergleich zwischen P2 und P3 in P2 über das Vierfache hochreguliert (Tab. 5: grün). Im Anhang ist zudem eine Heatmap für die Gene der Proteine, die aufgelistet sind. Drei von diesen Proteinen haben Orthologe ausschließlich in *Caenorhabditis*. Der Rest tritt in nahezu allen Kladen auf.

Tabelle 5: Proteine die für die Entwicklung in C. elegans wichtig sind. Blau mRNA-Expressionsunterschiede zwar signifikant, aber zu geringer Foldchange. Die mRNA von atl-1 und gpr-2 ist im Vergleich P2-P3 in P2 hochreguliert (grün).

APX-1	GLP-1	MEX-1	PAR-3	PPH-6
ATL-1	GOA-1	MEX-3	PAR-4	PPK-1
CDC-25.1	GPA-16	MEX-5	PAR-5	RGS-7
CDC-37	GPB-1	MEX-6	PAR-6	RHO-1
CDC-42	GPR-1	MOM-2	PIE-1	RIC-8
CHK-1	GPR-2	NMY-2	PKC-3	SKN-1
CSNK-1	LET-99	NOS-2	PLK-1	SPN-4
CYK-4	LGL-1	PAL-1	PLK-2	SRC-1
DHC-1	LIN-5	PAR-1	POP-1	SYS-1
ECT-2	MES-1	PAR-2	POS-1	WRM-1

3.1.3 Nur 40% der Gene, die in *C. elegans* hochreguliert sind, existieren in anderen Nematodenarten

Tabelle 6: Durchschnittliche Anzahl an Orthologen zu überexprimierten Genen, in dem jeweiligen Vergleich. In diesem Fall für *C. elegans* und die Vergleiche von P0, AB und P1; P0-P3 und AB, Aba und Abb.

ABP1_P1			P0AB_P0			P0P1_P0		
	Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe
Gene <i>C. elegans</i>	14	100	Gene <i>C. elegans</i>	29	100	Gene <i>C. elegans</i>	54	100
<i>Caenorhabditis</i>	10,7272727	30,6493506	<i>Caenorhabditis</i>	21,6363636	28,8484848	<i>Caenorhabditis</i>	42	33,6
<i>Rhabditoidea Klade V</i>	7,81481481	22,3280423	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	15,5925926	20,7901235	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	31,5555556	25,2444444
Tylenchina IV	5,40740741	15,4497354	Tylenchina IV	10,8518519	14,4691358	Tylenchina IV	22,7407407	18,1925926
<i>Spirurina III</i>	4,60869565	13,1677019	<i>Spirurina III</i>	9,08695652	12,115942	<i>Spirurina III</i>	23,3478261	18,6782609
andere Chromadoria	5,77777778	16,5079365	andere Chromadoria	9,72222222	12,962963	andere Chromadoria	24,5555556	19,6444444
<i>Enoplia II</i>	3,28571429	9,3877551	<i>Enoplia II</i>	6,42857143	8,57142857	<i>Enoplia II</i>	13,7142857	10,9714286
<i>Dorylaimia I</i>	2,91666667	8,33333333	<i>Dorylaimia I</i>	4,91666667	6,55555556	<i>Dorylaimia I</i>	9,33333333	7,46666667
Outgroups:	1,05882353	3,02521008	Outgroups:	4,11764706	5,49019608	Outgroups:	15,3529412	12,2823529
Gene ohne OG	21		Gene ohne OG	46		Gene ohne OG	71	
ABP1_AB			P0AB_AB			P0P1_P1		
	Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe
Gene <i>C. elegans</i>	18	100	Gene <i>C. elegans</i>	18	100	Gene <i>C. elegans</i>	17	100
<i>Caenorhabditis</i>	14,8181818	23,1534091	<i>Caenorhabditis</i>	12,6363636	28,7190083	<i>Caenorhabditis</i>	15,6363636	31,9109462
<i>Rhabditoidea Klade V</i>	11,9259259	18,6342593	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	9	20,4545455	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	12,5185185	25,547997
Tylenchina IV	9,66666667	15,1041667	Tylenchina IV	5,81481481	13,2154882	Tylenchina IV	9,07407407	18,5185185
<i>Spirurina III</i>	7,86956522	12,2961957	<i>Spirurina III</i>	5,82608696	13,2411067	<i>Spirurina III</i>	9,33333333	14,8181012
andere Chromadoria	10,1666667	15,8854167	andere Chromadoria	6,16666667	14,0151515	andere Chromadoria	10,2222222	20,861678
<i>Enoplia II</i>	7	10,9375	<i>Enoplia II</i>	3,85714286	8,76623377	<i>Enoplia II</i>	6,71428571	13,7026239
<i>Dorylaimia I</i>	5,16666667	8,07291667	<i>Dorylaimia I</i>	2,75	6,25	<i>Dorylaimia I</i>	6,25	12,755102
Outgroups:	4,23529412	6,61764706	Outgroups:	3,70588235	8,42245989	Outgroups:	2,35294118	4,80192077
Gene ohne OG	46		Gene ohne OG	26		Gene ohne OG	32	
P0P1_P0			P1P2_P1			P2P3_P2		
	Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe
Gene <i>C. elegans</i>	32	100	Gene <i>C. elegans</i>	40	100	Gene <i>C. elegans</i>	107	100
<i>Caenorhabditis</i>	20,8181818	20,4099822	<i>Caenorhabditis</i>	33,2727273	31,993007	<i>Caenorhabditis</i>	88,7272727	32,8619529
<i>Rhabditoidea Klade V</i>	11,037037	10,8206245	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	27,2592593	26,2108262	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	70,7407407	26,2002743
Tylenchina IV	4,48148148	4,3936093	Tylenchina IV	23,8888889	22,9700855	Tylenchina IV	60,0740741	22,2496571
<i>Spirurina III</i>	3,69565217	3,62318841	<i>Spirurina III</i>	20,7391304	19,9414716	<i>Spirurina III</i>	60,7391304	22,4959742
andere Chromadoria	5,77777778	5,66448802	andere Chromadoria	25	24,0384615	andere Chromadoria	62,7777778	23,2510288
<i>Enoplia II</i>	2,14285714	2,10084034	<i>Enoplia II</i>	13,4285714	12,9120879	<i>Enoplia II</i>	37	13,7037037
<i>Dorylaimia I</i>	0,33333333	0,32679739	<i>Dorylaimia I</i>	14,6666667	14,1025641	<i>Dorylaimia I</i>	39,1666667	14,5061728
Outgroups:	2,35294118	2,30680507	Outgroups:	11,8823529	11,4253394	Outgroups:	48,7058824	18,0392157
Gene ohne OG	70		Gene ohne OG	64		Gene ohne OG	163	
P0P1_P1			P1P2_P2			P2P3_P3		
	Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe
Gene <i>C. elegans</i>	17	100	Gene <i>C. elegans</i>	5	100	Gene <i>C. elegans</i>	26	100
<i>Caenorhabditis</i>	15,6363636	31,9109462	<i>Caenorhabditis</i>	4,45454545	13,9204545	<i>Caenorhabditis</i>	20,0909091	31,8903319
<i>Rhabditoidea Klade V</i>	12,5185185	25,547997	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	2,51851852	7,87037037	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	15,2962963	24,2798354
Tylenchina IV	9,07407407	18,5185185	Tylenchina IV	1,74074074	5,43981481	Tylenchina IV	13,1111111	20,8112875
<i>Spirurina III</i>	7,26086957	14,8181012	<i>Spirurina III</i>	1,30434783	4,07608696	<i>Spirurina III</i>	13,2608696	21,0489993
andere Chromadoria	10,2222222	20,861678	andere Chromadoria	1,22222222	3,81944444	andere Chromadoria	12,9444444	20,5467372
<i>Enoplia II</i>	6,71428571	13,7026239	<i>Enoplia II</i>	0,42857143	1,33928571	<i>Enoplia II</i>	7	11,1111111
<i>Dorylaimia I</i>	6,25	12,755102	<i>Dorylaimia I</i>	0,83333333	2,60416667	<i>Dorylaimia I</i>	8,58333333	13,6243386
Outgroups:	2,35294118	4,80192077	Outgroups:	0,94117647	2,94117647	Outgroups:	8,05882353	12,7917834
Gene ohne OG	32		Gene ohne OG	27		Gene ohne OG	37	
ABaABp_Aba			ABABa_AB			ABABp_AB		
	Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe
Gene <i>C. elegans</i>	31	100	Gene <i>C. elegans</i>	44	100	Gene <i>C. elegans</i>	73	100
<i>Caenorhabditis</i>	26,5454545	34,9282297	<i>Caenorhabditis</i>	37,7272727	32,8063241	<i>Caenorhabditis</i>	64,5454545	39,5984384
<i>Rhabditoidea Klade V</i>	22,2962963	29,337232	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	27,6296296	24,0257649	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	50,7407407	31,1292888
Tylenchina IV	17,0740741	22,4658869	Tylenchina IV	21	18,2608696	Tylenchina IV	40	24,5398773
<i>Spirurina III</i>	16,826087	22,1395881	<i>Spirurina III</i>	23,0434783	20,0378072	<i>Spirurina III</i>	39,173913	24,0330755
andere Chromadoria	19,5555556	25,7309942	andere Chromadoria	24,0555556	20,9178744	andere Chromadoria	45,8888889	28,1526926
<i>Enoplia II</i>	13,2857143	17,481203	<i>Enoplia II</i>	11,7142857	10,1863354	<i>Enoplia II</i>	23,8571429	14,636284
<i>Dorylaimia I</i>	10,25	13,4868421	<i>Dorylaimia I</i>	14	12,173913	<i>Dorylaimia I</i>	25,5833333	15,6952965
Outgroups:	13,0588235	17,1826625	Outgroups:	17,6470588	15,3452685	Outgroups:	31	19,0184049
Gene ohne OG	45		Gene ohne OG	71		Gene ohne OG	90	
ABaABp_Abp			ABABa_Aba			ABABp_Aba		
	Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe
Gene <i>C. elegans</i>	12	100	Gene <i>C. elegans</i>	40	100	Gene <i>C. elegans</i>	36	100
<i>Caenorhabditis</i>	10,4545455	25,4988914	<i>Caenorhabditis</i>	30,6363636	30,3303333	<i>Caenorhabditis</i>	27,4545455	29,5210166
<i>Rhabditoidea Klade V</i>	8,66666667	21,1382114	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	24,2592593	24,0190686	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	17,5284195	23,8152131
Tylenchina IV	7	17,0731707	Tylenchina IV	17,7037037	17,5284195	Tylenchina IV	16,3703704	17,6025488
<i>Spirurina III</i>	7,08695652	17,2852598	<i>Spirurina III</i>	16,5652174	16,4012053	<i>Spirurina III</i>	15,3478261	16,5030388
andere Chromadoria	6,88888889	16,802168	andere Chromadoria	18,7777778	18,5918592	andere Chromadoria	17,1666667	18,4587814
<i>Enoplia II</i>	5,14285714	12,543554	<i>Enoplia II</i>	11,4285714	11,3154173	<i>Enoplia II</i>	8	8,60215054
<i>Dorylaimia I</i>	6,5	15,8536585	<i>Dorylaimia I</i>	10,6666667	10,5610561	<i>Dorylaimia I</i>	8,5	9,13978495
Outgroups:	7,05882353	17,2166428	Outgroups:	11,1176471	11,0075713	Outgroups:	11,6470588	12,5237192
Gene ohne OG	29		Gene ohne OG	61		Gene ohne OG	57	

Aus den Heatmaps wurde für jede Art, in jedem Vergleich die Anzahl an Orthologen bestimmt, anschließend wurde für jede Klade der Durchschnitt an Orthologen pro Art ausgerechnet. Dann wurde der prozentuale Anteil an Orthologen zu den hochregulierten Genen in *C. elegans* bestimmt.

Bei *C. elegans* lässt sich in den einzelnen Vergleichen eine Tendenz erkennen (Tab. 6). Die *Caenorhabditis* haben anteilmäßig die meisten Orthologe, danach die Rhabditoidea. Auffällig ist das selbst in der Gattung *Caenorhabditis*, zu denen *C. elegans* gehört, höchstens 40 % der hochregulierten Gene Orthologe aufweisen. In den meisten Fällen liegt der Anteil sogar nur bei 30 %. Bei Klade IV, Klade III und den anderen Chromadoria ist der Anteil an Orthologen recht ähnlich. In manchen Vergleichen liegt Klade III etwas unter den anderen beiden Gruppen. Bei den beiden weitesten entfernten Kladen I und II ist meistens der Anteil an Orthologen noch einmal erkennbar kleiner als in den vorher gegangenen Kladen. Zudem ist es auffällig das im Vergleich zu den Outgroups mit z. B. Mensch und Zebrafisch nicht nur der Unterschied nicht so hoch ist wie erwartet, sondern in manchen Fällen die Outgroups mehr Orthologe als Arten in Klade I oder II haben.

3.1.4 Die genutzten Heatmaps zeigen eine stufenweise Zunahme an Ortholgen in den Kladen (ABP1_AB)

Für die Orthologieanalyse mit der großen Orthologie wurde für jeden Vergleich eine Heatmap (Siehe CD Heatmaps) erstellt. Diese sind aufgrund der hohen Anzahl an Arten und hochregulierten Genen in manchen Vergleichen sehr groß und dadurch relativ unübersichtlich. Deswegen wird nur eine einzige Heatmap exemplarisch auf der nächsten Seite dargestellt. Die restlichen Heatmaps sind im Anhang als Exceldatei verfügbar. Als Beispiel-Heatmap (Abb. 8) wurden die Gene genommen, die im Vergleich zu P1 in AB hochreguliert sind. In der Heatmap sind jeweils die einzelnen Arten den Orthogruppen gegenübergestellt. Hat eine Art ein Ortholog zu dem hochregulierten Gen, ist das entsprechende Feld orange, existiert kein Ortholog in der Art ist das Feld blau. Aus der Grafik wird nicht ersichtlich ob in der entsprechenden Art mehrere Orthologe oder Paraloge vorkommen. Zu sehen sind die 18 Gene der 64 hochregulierten Gene, die in der Orthologie vorkamen. Die gelbe „Linie“ am linken Teil der Heatmap wäre also deutlich länger, da die fehlenden Gene ebenfalls so dargestellt werden würden. Es ist zum Teil eine stufenweise Entwicklung zu erkennen, von *C. elegans* zu *Caenorhabditis*, zu Klade V und dann mit zunehmender Entfernung der Kladen. Diese wird im nächsten Abschnitt noch einmal deutlicher. In der Heatmap sind auch an einigen Stellen Lücken, an denen einzelne Arten oder Kladen keine Orthologen aufweisen.

3.1.5 Einige „Paraloge Gene“ sind in Wahrheit Artefakte der Sequenzierung

Für die beide Gene ATL-1 und GPR-2 wurden Gentrees erstellt. Die Orthogruppe von ATL-1 enthält über 1000 Einträge und ist entsprechend groß, deswegen ist diese nur im Anhang beigefügt (CD Gentree ATL-1). Die Orthogruppe von GPR-2 ist mit 17 Einträgen deutlich übersichtlicher (Abb. 7). Die drei Kopien von *C. angaria* sind fast identisch. Dies spricht dafür, dass die vermeintlichen Kopien Artefakte der Sequenzierung sind. Wahrscheinlich kommt GPR-2 in allen *Caenorhabditis* Arten einmal vor.

3.2 In *A. nanus* ist die Menge an mRNA in P0 deutlich höher als in P1 und AB

Tabelle 7: Anzahl an Genen überexprimiert im Vergleich von P0, AB und P1 in *A. nanus*.

Vergleich	Anzahl überexprimierte Gene
Vergleich P0 und AB hochreguliert in P0 (M)	6192
Vergleich P0 und AB hochreguliert in AB (T)	7
Vergleich P0 und P1 hochreguliert in P0 (M)	3236
Vergleich P0 und P1 hochreguliert in P1 (T)	0
Vergleich AB und P1 hochreguliert in P1 (S)	77
Vergleich AB und P1 hochreguliert in AB (S)	17

Bei *A. nanus* sind in P0 deutlich mehr Gene hochreguliert als in irgendeinem der anderen Vergleiche. Mehr als 6000 Gene sind in P0 im Vergleich zu AB hochreguliert. Im Vergleich zu P1 sind es noch über 3000. Im Vergleich P0 und P1 sind keine Gene in P1 hochreguliert.

3.2.1 70 % der in *A. nanus* hochregulierten Gene haben Orthologe in anderen Nematoden

Tabelle 8: Durchschnittliche Anzahl an Orthologen zu überexprimierten Genen. In diesem Fall für *A. nanus* und den Vergleich von P0, AB und P1.

P0AB_AB			P0P1_P0			P1AB_AB		
Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe	
Gene <i>A. nanus</i>	7	100	Gene <i>A. nanus</i>	737	100	Gene <i>A. nanus</i>	76	100
<i>Rhabditoidea Klade V</i>	6,92592593	98,9417989	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	518,148148	69,0864198	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	57	74,025974
Tylenchina IV	6,85185185	97,8835979	Tylenchina IV	512,851852	68,3802469	Tylenchina IV	58,4814815	75,9499759
<i>Spirurina III</i>	7	100	<i>Spirurina III</i>	503	67,0666667	<i>Spirurina III</i>	61,7391304	80,1806889
andere Chromadoria	7	100	andere Chromadoria	507,888889	67,7185185	andere Chromadoria	58,2222222	75,6132756
Enoplia II	5,28571429	75,5102041	Enoplia II	337,428571	44,9904762	Enoplia II	43,4285714	56,4007421
Dorylaimia I	7	100	Dorylaimia I	369,75	49,3	Dorylaimia I	52,5	68,1818182
Outgroups:	6,76470588	96,6386555	Outgroups:	414,294118	55,2392157	Outgroups:	54,1176471	70,2826585
Gene ohne OG	0		Gene ohne OG	13		Gene ohne OG	1	
P0AB_P0			P0P1_P1			P1AB_P1		
Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe	
Nur 2884/6192 Gene			Keine Gene überexprimiert					
Gene <i>A. nanus</i>	2884	100	Gene <i>A. nanus</i>			Gene <i>A. nanus</i>	17	100
<i>Rhabditoidea Klade V</i>	2086,22222	71,5930756	<i>Rhabditoidea Klade V</i>			<i>Rhabditoidea Klade V</i>	11,1111111	65,3594771
Tylenchina IV	2088,33333	71,6655228	Tylenchina IV			Tylenchina IV	11,4814815	67,5381264
<i>Spirurina III</i>	2084,82609	71,5451643	<i>Spirurina III</i>			<i>Spirurina III</i>	10,7826087	63,42711
andere Chromadoria	2062,55556	70,7809044	andere Chromadoria			andere Chromadoria	11,1111111	65,3594771
Enoplia II	1394,57143	47,8576331	Enoplia II			Enoplia II	8,28571429	48,7394958
Dorylaimia I	1596,58333	54,7900938	Dorylaimia I			Dorylaimia I	8,91666667	52,4509804
Outgroups:	1753	60,1578586	Outgroups:			Outgroups:	8,05882353	47,4048443
Gene ohne OG	30		Gene ohne OG			Gene ohne OG	0	

A. nanus gehört zur Klade IV. In den Vergleichen mit mehr als 15 hochregulierten Genen haben ca. 70 % der überexprimierten Gene in den Kladen III, IV und V, sowie den anderen Chromadoria Orthologe. In einigen Vergleichen haben die Außengruppen wieder mehr Orthologe als Klade I.

3.3 In *P. redivivus* sind wenige Gene hochreguliert

Tabelle 9: Anzahl an Genen überexprimiert im Vergleich von P0, AB und P1 in *P. redivivus*.

Vergleich	Anzahl überexprimierte Gene
Vergleich P0 und AB hochreguliert in P0 (M)	30
Vergleich P0 und AB hochreguliert in AB (T)	19
Vergleich P0 und P1 hochreguliert in P0 (M)	3
Vergleich P0 und P1 hochreguliert in P1 (T)	19
Vergleich AB und P1 hochreguliert in P1 (S)	1
Vergleich AB und P1 hochreguliert in AB (S)	6

Bei *P. redivivus* wurden die Grenzwerte gelockert zu $\log_2 FC > 2$ und $p < 0.05$. Trotz dieser Lockerung ist die Anzahl an hochregulierten Genen geringer als in den beiden anderen Nematoden. Auffällig ist das bei P0-P1 in der Tochterzelle P1 mehr Gene überexprimiert sind.

3.3.1 Die *P. redivivus* Daten variieren aufgrund der wenigen hochregulierten Gene

Tabelle 10: Durchschnittliche Anzahl an Orthologen zu überexprimierten Genen. In diesem Fall für *P. redivivus* und den Vergleich von P0, AB und P1.

ABP1_AB			P0AB_AB			POP1_P0		
	Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe
<i>Gene P. redivivus</i>	1	100	<i>Gene P. redivivus</i>	30	100	<i>Gene P. redivivus</i>	3	100
<i>Rhabditoidea Klade V</i>	0,85185185	85,1851852	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	22,5454545	75,1515152	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	2,90909091	96,969697
Tylenchina IV	0,96296296	96,2962963	Tylenchina IV	21,8888889	72,962963	Tylenchina IV	2,51851852	83,9506173
<i>Spirurina III</i>	0,95652174	95,6521739	<i>Spirurina III</i>	22,4444444	74,8148148	<i>Spirurina III</i>	3,03703704	101,234568
andere Chromadoria	0,83333333	83,3333333	andere Chromadoria	22,2173913	74,057971	andere Chromadoria	2,86956522	95,6521739
<i>Enoplia II</i>	0,42857143	42,8571429	<i>Enoplia II</i>	21,0555556	70,1851852	<i>Enoplia II</i>	2,66666667	88,8888889
<i>Dorylaimia I</i>	1	100	<i>Dorylaimia I</i>	15	50	<i>Dorylaimia I</i>	1,28571429	42,8571429
<i>Outgroups:</i>	0,94117647	94,1176471	<i>Outgroups:</i>	17,3333333	57,7777778	<i>Outgroups:</i>	2,33333333	77,7777778
Gene ohne OG	0		Gene ohne OG	0		Gene ohne OG	0	
ABP1_P1			P0AB_P0			POP1_P1		
	Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe		Ø Orthologe	% Orthologe
<i>Gene P. redivivus</i>	6	100	<i>Gene P. redivivus</i>	19	100	<i>Gene P. redivivus</i>	19	100
<i>Rhabditoidea Klade V</i>	0,96296296	16,0493827	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	11,5454545	60,7655502	<i>Rhabditoidea Klade V</i>	18,9090909	99,5215311
Tylenchina IV	1,48148148	24,691358	Tylenchina IV	11	57,8947368	Tylenchina IV	17,4814815	92,0077973
<i>Spirurina III</i>	1,60869565	26,8115942	<i>Spirurina III</i>	11,4814815	60,4288499	<i>Spirurina III</i>	17,962963	94,5419103
andere Chromadoria	1,22222222	20,3703704	andere Chromadoria	11,4347826	60,1830664	andere Chromadoria	17,7391304	93,3638444
<i>Enoplia II</i>	1,42857143	23,8095238	<i>Enoplia II</i>	10,6111111	55,8479532	<i>Enoplia II</i>	17,5555556	92,3976608
<i>Dorylaimia I</i>	1,25	20,8333333	<i>Dorylaimia I</i>	6,14285714	32,3308271	<i>Dorylaimia I</i>	11,1428571	58,6466165
<i>Outgroups:</i>	1,35294118	22,5490196	<i>Outgroups:</i>	6,75	35,5263158	<i>Outgroups:</i>	15,25	80,2631579
Gene ohne OG	0		Gene ohne OG	0		Gene ohne OG	0	

Da es bei *P. redivivus* weniger hochregulierte Gene gibt, schwanken die Ergebnisse dort mehr. Auffällig ist erneut, dass in Klade I weniger Orthologe vorkommen als in den Außengruppen. Nur in zwei Fällen hat Klade IV, zu der *P. redivivus* gehört die meisten Orthologe.

3.4 In *C. elegans* sind andere Gene hochreguliert als in *A. nanus* und *P. redivivus*

Zu den in *C. elegans* hochregulierten Genen wurden die Orthologe in den beiden anderen Nematoden *A. nanus* und *P. redivivus* gesucht. Dann wurde bei diesen überprüft wie diese in den P0-, P1- und AB-Zellen exprimiert sind. Bei *P. redivivus* war keins der Orthologe in einer der drei Zellen hochreguliert. Bei *A. nanus* sind 20% der ca. 700 hochregulierten Gene, ebenfalls hochreguliert. Der Rest der Gene hat entweder kein Ortholog in *A. nanus*, oder ist nicht hochreguliert. Die orthologen überexprimierten Gene in *A. nanus* sind allesamt in P0 hochreguliert.

3.5 *In situ* Bilder von *mex-3* zeigen dieselben Expressionsmuster wie die HCR

Abbildung 9: *mex-3* mRNA (grün). DNA: DAPI (blau). Anterior links.
(A/B) 6-Zellembryo. mRNA *mex-3* + DAPI. (C/D) Vielzelliger Embryo (50+). Einmal ohne markierte Zellkerne (C). Einmal mit DAPI Färbung (D). (E) Vielzelliger Embryo. mRNA *mex-3* + DAPI. (G-H) *in situ* Aufnahmen der *mex-3* (Lubowiecki, 2012).

Die Verteilung der *mex-3* mRNA ist in Abbildung 9 dargestellt. In den ersten beiden Bildern (A/B) sind Embryos mit sieben Zellen zu sehen. Dort sind vermehrt *mex-3* Signale auf der anterioren Seite des Embryos. Die Aufnahmen (D) und (E) zeigen denselben Embryo mit ca. 50 Zellen. Einmal mit DAPI-markierten Zellkernen (E), einmal ohne (D). In diesen Aufnahmen ist sehr gut das Expressionsmuster der *mex-3* mRNA in Form eines Hufeisens zu erkennen. Die offene Seite des „Hufeisens“ ist dabei posterior. Im Embryo mit mehr als 100 Zellen ist die *mex-3* Expression auf die anteriore Seite des Embryos beschränkt (E). Bei vielen Aufnahmen war nur ein Signalrauschen, wie in der Kontrolle (C) zu erkennen. Vergleicht man die Verteilung der *mex-3* mRNA in der HCR (D-F) mit der in der *in situ* (G-I) ist dieselbe Verteilung zu erkennen. Bei beiden Methoden zeigt sich die Färbung vermehrt auf der anterioren Seite des Embryos. In den Vielzellstadien ist zudem bei beiden Methoden das Hufeisen-Expressionsmuster von *mex-3* zu erkennen.

3.6 pos-1 ist posterior in den P-Zellen exprimiert

Abbildung 10: pos-1 mRNA (Gelb). DNA: DAPI (blau). Anterior links.
(A) Einzellstadium. (B) 3-Zellstadium (C) 4-Zellstadium (D/E) Mehrzellige Stadien (F) Kontrolle

In Abbildung 10 ist die Verteilung der pos-1 mRNA in verschiedenen Zellstadien dargestellt. In den ersten drei Aufnahmen (A-C) sind fluoreszierende Signale im ganzen Embryo zu erkennen. Im Einzellstadium (A) ist eine uniforme Expression an pos-1 mRNA in der Zelle zu sehen. Im 3-Zellstadium (B) und im 4-Zellstadium (C) ist die Signaldichte in der posterioren Zelle am höchsten. Es gibt jedoch Signale in allen vier Zellen des Embryos.

Die Fluoreszenzsignale beschränken sich in mehrzelligen Stadien (20 oder mehr Zellen) fast ausschließlich auf eine Zelle am posterioren Teil des Embryos (D, E). Im restlichen Embryo treten nur vereinzelt Signale und Hintergrundrauschen auf. In weiter fortgeschrittenen Embryos ist keine Expression mehr zu erkennen.

Die Kontrolle zeigt ein uniformes Rauschen auf der gesamten Aufnahme. Im Gegensatz zu den Kontrollen von pal-1 und mex-3 ist hier kein Embryo zu erkennen.

3.7 Die HCR von pal-1 bereitet einige Schwierigkeiten

Abbildung 11: *pal-1* mRNA (rot). DNA: DAPI (blau). Anterior links.
(A) Vielzelliger Embryo. mRNA *pal-1*. (B) Derselbe Embryo wie in A DAPI. (C) Kontrolle (D) Einzelembryo. mRNA *pal-1*.
(E). 3-Zellembryo. mRNA *pal-1* + DAPI. (F) 5-Zellembryo. mRNA *pal-1* + DAPI

Die letzte HCR-Probe, die getestet wurde, war die *pal-1* mRNA. In allen Durchgängen war die Expression nur bedingt zu erkennen. Es treten ähnliche Probleme wie bei der *mex-3* mRNA auf. In den meisten Aufnahmen ist nur ein Signalrauschen zu erkennen.

In dem ersten Bild tritt ebenfalls vermehrt ein Signalrauschen auf. Dieses Signalrauschen ist im Bereich der Zellkerne verstärkt (A, B). In einigen Bildern sind vermeintliche Signale für *pal-1* mRNA in einzelnen posterioren Zellen zu erkennen (Pfeil). Im Einzellstadium sind sehr vereinzelt Signale zu erkennen (C). Im Dreizellembryo sind die Signale vermehrt in der anterioren Zelle. Ebenso sind vereinzelt Signale in der anterioren Zelle im 5-Zellembryo (E).

In den *in situ* Aufnahmen von früheren *in situs* (Lubowiecki, 2012) sind deutliche Signale auf der posterioren Seite des Embryos zu erkennen, diese fehlen hier.

In der Kontrollgruppe ist ein Signalrauschen innerhalb des Embryos zu erkennen. Es sind sogar die einzelnen Zellen klar zu erkennen (C).

4 Diskussion

4.1.1 Festlegen der Grenzwerte für überexprimierte Gene

Abbildung 12: Signifikant überexprimierte Gene in *C. elegans* bei den Grenzwerten von P-Wert > 0.05 und Foldchange < 4 . 299 der ca. 7400 Gene sind signifikant überexprimiert. Grafik: (Venny, 2015)

Bei der Auswahl der Daten war ein entscheidender Punkt ab welchem Foldchange ist ein Gen überexprimiert. Zudem ob der Unterschied in der Expression signifikant ist oder ob dieser auf Zufall beruht. Das Verhältnis der Genexpression in den verschiedenen Zellen wird jeweils als \log_2 Foldchange angegeben. Der Foldchange von zwei entspricht somit einer verdoppelten Genexpression in der einen Zelle.

Für die Signifikanz wurden bei dem Webtool von Tintori und Goldstein (2016) ein

angepasster p-Wert genutzt. Bei Degust wird mit der False-Discovery-Rate (FDR) ebenfalls ein angepasster p-Wert genommen.

Die Auswahl für diese Grenzwerte hängt immer von den Daten ab, die genutzt werden. Es muss immer abgewägt werden zwischen, sind es zu viele Daten innerhalb der Grenzwerte und sind die Schlüsse, die daraus gezogen werden, immer noch signifikant. Für den Umgang mit RNA-seq Daten werden unterschiedliche FDRs genutzt. Einige benutzten eine $FDR < 0,05$ (Chen *et al.*, 2016; Schurch *et al.*, 2016), aber auch strengere Grenzwerte wie $FDR < 0,01$ oder $FDR < 0,001$ werden genutzt (Corchete *et al.*, 2020)

Beim Festlegen des Grenzwertes für den Foldchange muss dieselbe Abwägung getroffen werden. Die Grenzwerte variieren hier auch je nachdem was für Datensätze analysiert wurden. Bei einigen wurden Grenzwerte für den Foldchange zwischen eins und zwei gewählt. Für größere Datensätze empfiehlt es sich aber auch die Grenzwerte strenger auszuwählen (Love *et al.*, 2014). So werden auch Grenzwerte für den Foldchange von > 4 genutzt.

Für *C. elegans* wurden die Grenzwerte von einem log Foldchange > 4 und einem p-Wert/FDR < 0.05 ausgewählt, welche standardmäßig genutzt werden. In *C. elegans* sind bis zum 16-Zellstadium ca. 7400 Gene exprimiert. Durch die gewählten Grenzwerte gelten im Vergleich P0/P1/AB 299 von diesen Genen als überexprimiert.

Die Festlegung des Threshold für p-Wert und Foldchange stellt für die Degust-Daten von *P. redivivus* einige Problem dar. Bei *P. redivivus* sind nur wenige der 26372 Gene signifikant überexprimiert, sodass dort weniger strenge Grenzwerte festgelegt wurden. Dafür wurden die Grenzwerte Stufenweise gelockert und dann abgewägt welche Grenzwerte sich anbieten.

Abbildung 13: Vergleich der verschiedenen Grenzwerte bei *P. redivivus*. Links bei FC > 4 und p < 0.05, sowie rechts FC > 2 und p < 0.2. Grafik: (Venny, 2015).

Werden für *P. redivivus* dieselben Grenzwerte genutzt, wie für *A. nanus* und *C. elegans*, sind nur 34 Gene als hochreguliert eingestuft. Werden die Grenzwerte auf Foldchange > 2 und p < 0.2 gelockert sind 72 Gene als hochreguliert eingestuft. Eine weitere Lockerung des Foldchanges auf unter zwei, erhöht die Menge an überexprimierten Genen nur um eins, sodass der Wert auf zwei festgelegt wurde. Bei der Festlegung des p-Wert wurde abgewägt bis zu welcher Wahrscheinlichkeit die Ergebnisse immer noch aussagekräftig sind. Dort wurde die Grenze bei 0.2 gesetzt. Eine Erhöhung würde zwar zu noch mehr Genen führen (bei p-Wert < 0.3 ca. zehn Gene mehr), aber die Wahrscheinlichkeit von ca. einem Drittel für zufällige Ergebnisse ist zu hoch.

4.1.2 Auswahl *A. nanus* Daten

Bei den RNAseq-Daten für *A. nanus* gibt es in der SRA-Datenbank für P1 und AB sehr viele Datensätze. Degust bildet für die Bestimmung des Foldchange die durchschnittliche Expression eines Genes. Das Problem daran ist, dass diese sich untereinander stark unterscheiden, sodass Unterschiede in der Genexpression zu anderen Zellen nicht auffallen.

Abbildung 154: MDS-Plot für alle Datensätze von AB und P1 von *A. nanus*. Die Kreise zeigen an welche Datensätze genutzt wurden. (Powell, n.d.)

Abbildung 145: MDS-Plot für die selektierten Datensätze von P1 und AB. (Powell, n.d.)

Genau dieses Phänomen wird in der Abbildung 15 veranschaulicht. In den dargestellten MDS-Plots ist eine Vermischung der Datensätze zu erkennen. Vielmehr wären die einzelnen Datensätze nicht benannt, könnten sie nicht eindeutig zu zwei verschiedenen Zellen zugeordnet werden. In Abbildung 16 hingegen ist eine klare Unterscheidung möglich, weil sich in Bezug auf die MDS-Dimension 1 die P1-Datensätze links gruppieren und die AB-Datensätze rechts.

Abbildung 16: Überblick signifikant überexprimierte Gene bei *A. nanus* links mit allen Datensätzen von NCBI. Rechts mit ausgewählten Datensätzen. Grafik (Venny, 2015)

4.2 Ein Großteil der Gene, die in *C. elegans* hochreguliert sind, existieren nicht in anderen Nematoden Arten und sind nicht benannt

Von den gefundenen hochregulierten Genen sind nur (Siehe CD: Liste hochregulierte Gene) ca. 40% der Gene bereits bekannt und benannt (z. B. *sek-1*). Die restlichen Gene wiederum sind bloß mit einer Gen-ID (z.B. F33H2.8) gelabelt und noch nicht benannt. Das zeigt, dass mit einem Teil der hochregulierten Gene noch nicht gearbeitet wurde. Ihre Funktion innerhalb der Frühentwicklung ist deswegen unbekannt. Das diese Gene in bisherigen Screens noch nicht gefunden wurden könnte zum Beispiel daran liegen, dass die Funktionen redundant sind zu den Funktionen von bereits gefundenen Genen. (Sawyer *et al.*, 2011)

Von einem Teil der Gene, die in *C. elegans* für die Entwicklung essenziell sind, ist bereits bekannt, dass es in weiter entfernten Nematoden Arten, wie zum Beispiel *P. redivivus*, keine Orthologe gibt, sondern diese nur in der Gattung *Caenorhabditis* vorkommen (Kraus *et al.*, 2017). Auffällig ist, dass nur ca. 40 % der hochregulierten Gene in den anderen Arten der Gattung *Caenorhabditis* vorkommen. In den weiter entfernten Arten sinkt diese Zahl dann noch weiter. Das heißt, dass über 60% der Gene, die in den untersuchten Zellen hochreguliert sind, keine Orthologe in anderen nah verwandten Nematoden besitzen.

Werden jetzt noch die Genexpressionsdaten von *P. redivivus* und *A. nanus* mit denen von *C. elegans* verglichen, fällt auf, dass diese sich ebenfalls deutlich unterscheiden. Das heißt, die Orthologe die in *P. redivivus* und *A. nanus* vorkommen sind dann trotzdem anders exprimiert als in *C. elegans*.

Es lässt sich also sagen, dass sich die Frühentwicklung in *C. elegans* in großen Teilen von der Frühentwicklung in anderen Nematoden unterscheidet.

4.3 Proteine, von denen bekannt ist das diese wichtig sind für die Frühentwicklung in *C. elegans* sind nicht in der Genexpression hochreguliert

Beim Blick auf die Proteine, die durch die Etablierung von Polarität und Einleitung asymmetrischer Zellteilungen für die Entwicklung des Embryos verantwortlich sind, fällt auf, dass nur bei zwei Proteinen die mRNA über die Grenzwerte hinaus hochreguliert sind. Die beiden Proteine ATL-1 und GPR-1 haben sich in den bioinformatischen Untersuchungen auf der Ebene der mRNA als in P2 hochreguliert herausgestellt.

GPR-1 ist wichtig für die Ziehkräfte die auf die Zentrosomen und die Spindelkörper im Einzellstadium wirken (Rose & Gönczy, 2014). ATL-1 verlangsamt wahrscheinlich durch eine Checkpoint-Funktion den P1-Zellzyklus (Rose & Gönczy, 2014). Bei beiden mRNAs ist es ungewöhnlich, dass diese in P2 hochreguliert sind. Die vermeintliche Überexpression der beiden mRNAs könnte daran liegen, dass P2 die Mutterzelle ist und allein durch die Teilung die Menge an mRNA in P3 signifikant geringer ausfällt.

Das keines der anderen genannten Proteine sich in der bioinformatischen Untersuchung als hochreguliert herausgestellt hat, kann verschiedene Gründe haben. Zum einen wurde im Verlauf der bioinformatischen Untersuchungen nur ein Teil der Zellen miteinander verglichen, während sich die Veröffentlichung von Rose und Gönczy (2014) auf die Entwicklung des frühen Embryos bezieht. Es wurden also auch Proteinen aufgelistet, die in anderen Zellen als den untersuchten überexprimiert sind.

Des Weiteren handelt ein großer Teil der Arbeit von Rose und Gönczy (2014) von der Etablierung der Polarität in der P0 Zelle. Also wie die Proteine in der P0 Zelle verteilt sind. Dies wird nicht ersichtlich, wenn die gesamte Zelle sequenziert wird und nur die Genexpression zwischen zwei Zellen verglichen wird.

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist, dass zwei unterschiedliche Ebenen betrachtet werden. In der Veröffentlichung von Rose und Gönczy (2014) wird die Entwicklung des Embryos größtenteils auf der Protein-Ebene betrachtet. In den bioinformatischen Untersuchungen war die Expression der mRNA im Fokus.

Die Unterschiede zeigen, dass die Regulation der Proteine, die für einen Teil der Entwicklung verantwortlich sind, vielleicht weniger auf der Ebene der Transkription stattfinden, sondern mehr posttranskriptionelle Mechanismen greifen. Zum Beispiel das in der HCR verwendete pos-1 welches mit seiner Zinkfingerdomäne an zif-1 mRNA bindet und so die Translation verhindert (Lee, 2006). Da maternale mRNA eine große Rolle bei der Entwicklung von *C. elegans* spielt, sind posttranskriptionelle Mechanismen von großer Bedeutung (M. Oldenbroek *et al.*, 2013).

4.4 Bewertung RNA-Seq-Daten von *A. nanus* und *P. redivivus*

Es ist fraglich wie zuverlässig die Datensätze von *A. nanus* und *P. redivivus* sind und ob zum Beispiel die Varianz in den Cel-seq Daten von *P. redivivus*, wirklich so gegeben ist zwischen den Individuen, oder ob es der Methode geschuldet ist.

Die Daten für *C. elegans* sind mit hoher Sicherheit zuverlässig. Zum einen sind in der Veröffentlichung einige Kontrollmaßnahmen dargelegt (z. B. Kontrolle durch RNAi) (Tintori *et al.*, 2016), zum anderen ist *C. elegans* ein Organismus, an dem viel geforscht wird, wodurch viele Daten in vielfacher Ausführung vorliegen und Vergleiche gezogen werden konnten. Es wurden zum Beispiel 97 % der Gene, die in sich in einer anderen Veröffentlichung (Baugh *et al.*, 2003) als hoch reguliert herausstellten, in der Arbeit von Tintori *et al.* (2016) ebenfalls als hochreguliert gefunden.

Die anderen Datensätze von *A. nanus* und *P. redivivus* hingegen sind RNAseq-Daten von Single-Cell-Sequenzierungen der beiden Nematoden. Diese wurden nach dem Experiment auf NCBI hochgeladen und zur Verfügung gestellt. An diesen beiden Nematoden wird weniger geforscht als an *C. elegans*, sodass die Daten weniger verifiziert werden können. Die Ergebnisse der RNA-Seq unterscheiden sich von den *C. elegans* Daten, aber auch untereinander. Bei *C. elegans* sind pro Zelle ca. 70 Gene hochreguliert. Bei *P. redivivus* sind es weniger Gene, die in den Zellen hochreguliert sind. Bei *A. nanus* hingegen sind deutlich mehr Gene, die in P0 hochreguliert sind im Vergleich zu P1 oder AB, als in irgendeinem der anderen getätigten Vergleiche.

4.5 Die HCR funktioniert

Ziel der HCR war es zu überprüfen wie gut die Methode in *PS1159* funktioniert. In einer vorhergegangenen Bachelorarbeit wurde das bestehende Protokoll an *PS1159* angepasst. Dort funktionierte die Methode und es entstanden auswertbare Bilder (Muntzos, 2020).

Aufgrund von Unerfahrenheit mit den Bildern wurde angenommen, dass die Methode im ersten Durchgang nicht funktioniert hat. Dies traf aber nur für *pos-1* zu, da dort die fluoreszierenden Marker der Hairpins eine Anregungswellenlänge hatten, die nicht vom Mikroskop ausgegeben werden konnte. Bei den anderen beiden mRNAs von *pal-1* und *mex-3* wurden die Bilder zum Teil nur falsch interpretiert oder die mRNA trat in den fotografierten Entwicklungsstufen nicht auf. Nachdem mehrere Bilder aus den späteren Entwicklungsstufen

gesichtet wurden, wurden auch Signale in Bildern aus dem ersten Durchlauf ersichtlich. Dies könnte dadurch verstärkt worden sein, dass ein anderes Programm zur Aufnahme als zur Auswertung genutzt wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Methode schlussendlich für mex-3 und pos-1 sehr gut funktioniert hat. Bei pal-1 sind leider nicht die erwarteten Expressionsmuster erkennbar gewesen.

4.5.1.1 pos-1 kann als Marker für die P-Zellen fungieren

In dem ersten Durchgang ist aufgrund der falschen Hairpin Anregungswellenlänge kein Signal zu erkennen. Genau wie erwartet, ist bei Bildern bei denen die Methode funktioniert hat, die Expression der pos-1 mRNA auf die P-Zellen an der posterioren Seiten des Embryos beschränkt. Im Einzellstadium ist die pos-1 mRNA über die ganze Zelle gleichmäßig verteilt. Im weiteren Verlauf der embryonalen Entwicklung verschwindet das Signal.

Zu der Verteilung von der pos-1 mRNA in *PS1159* war bis jetzt noch nichts bekannt. Vom Nematoden *C. elegans* ist jedoch bereits bekannt, dass pos-1 in den P-Zellen exprimiert ist. Dort sorgt POS-1 für die Festlegung der Keimbahnzellen (Tabara *et al.*, 1999). Die Verteilung der von pos-1, die sich in der HCR von *PS1159* zeigt, entspricht also der Expression in *C. elegans*.

4.5.1.2 Das Expressionsmuster von mex-3 welches sich in der HCR zeigt stimmt mit Aufnahmen von älteren in situ Methoden überein

Bei Zellstadien mit 50-100 Zellen wird ebenfalls deutlich, dass die Methode funktioniert, da das hufeisenförmige Expressionsmuster zu erkennen ist, dass sich ebenfalls in Bildern von anderen *in situs* wieder findet (Lubowiecki, 2012). In früheren Stadien ist eine mögliche Expression im anterioren Teil zu erkennen. Jedoch treten hierbei schon Probleme mit der Differenzierung auf, ob es sich um ein Signal durch die HCR handelt oder ob es nur Signalrauschen ist.

4.5.1.3 *Das Expressionsmuster von pal-1 welches sich in der HCR zeigt stimmt nicht mit Aufnahmen von älteren in situ Methoden überein*

Die pal-1 mRNA ist in der HCR immer von einem hohen Signalrauschen begleitet. Deswegen ist bei dieser mRNA unklar, ob es sich um ein Signal durch die HCR handelt oder ob es sich nur um Rauschen handelt. Auffällig ist die Zunahme der Signaldichte in den Zellkernen. Unklar ist ob dies daran liegt, dass die Aufnahmen auf demselben „Track“ gemacht wurden wie DAPI. In den Aufnahmen von der Bachelorarbeit, aus der das Protokoll für die HCR übernommen wurde, sind deutlichere Signale zu erkennen (Muntzos, 2020). Dadurch, dass die HCR keine eindeutigen Aufnahmen geliefert hat, zeigt sich dort auch nicht dasselbe Expressionsmuster wie in den alten Aufnahmen von *in situs* für pal-1.

4.5.1.4 *Die HCR funktioniert gut, vorausgesetzt es ist genügend Probe da*

Alles in allem funktioniert die Methode auch in *PS1159* und das konnte durch den Vergleich mit Bildern anderer *in situs* verifiziert werden. Wichtig hierfür ist es, jedoch eine Vielzahl an Eiern zu sammeln. Zum einen damit sichergestellt werden kann, dass die Methode funktioniert, aber auch damit die benötigten Entwicklungsstadien vorhanden sind. Zum anderen wird eine gewisse Übung mit Bildern von HCRs benötigt, um zu erkennen was ein wirkliches Signal ist und was ausschließlich Rauschen ist. Die Methode ist sonst einfach in der Umsetzung und auch genauso sensitiv wie beschrieben (Choi *et al.*, 2018). Ein weiterer Vorteil ist, dass in einem einzigen Durchgang ohne Probleme mehrere mRNAs gleichzeitig nachgewiesen werden können.

5 Zusammenfassung

Ziel dieser Bachelorarbeit war es, ein besseres Verständnis für die Evolution innerhalb der Nematoden zu erlangen. Aus bereits vorhandenen Datensätzen sollte herausgearbeitet werden, welche Gene für die Frühentwicklung von *C. elegans* hochreguliert sind und wie diese in anderen Nematoden verteilt sind.

Es hat sich gezeigt, dass zwischen 40 und 70 Gene in den untersuchten Zellen hochreguliert sind. Von diesen ist über die Hälfte noch nicht benannt und damit unbekannt. Zudem sind von Proteinen, von denen die Funktionen in der Frühentwicklung bekannt ist, nur bei zwei die Genexpression hochreguliert.

Bei dem Vergleich der Genexpression von *C. elegans*, *A. nanus* und *P. redivivus* zeigen sich Unterschiede darin, welche Gene hochreguliert sind. Weder bei *A. nanus* noch bei *P. redivivus* sind die gleichen Gene in den gleichen Zellen hochreguliert wie in *C. elegans*.

Auffällig ist, dass von den in *C. elegans* gefundenen Genen nur 40 % in den anderen Nematoden der Gattung *Caenorhabditis* Orthologe aufweisen. Schon bei den nächsten Verwandten von *C. elegans* existieren also weniger als die Hälfte der Gene, die in *C. elegans* hochreguliert sind. In Nematoden anderer Kladen sind es sogar noch weniger Gene.

Die HCR zeigt in *PS1159* bei zwei der drei Proteine die erwarteten Expressionsmuster. Bei *pal-1* hingegen stimmte die Expression, die in der HCR angezeigt wurde nicht mit den Aufnahmen von älteren *in situ* Hybridisierungsmethoden überein. Dies könnte an falschen Einstellungen am Mikroskop liegen. Das *mex-3* Expressionsmuster, welches in der HCR gezeigt wird, stimmt mit den Aufnahmen älterer *in situs* überein. Für *pal-1* existieren keine *in situs* Aufnahmen von *PS1159*, es zeigt sich aber dieselbe Verteilung von *pos-1* mRNA wie *C. elegans*. Die *pos-1* mRNA ist bei beiden Nematoden in den P-Zellen exprimiert.

6 Ausblick

In dieser Arbeit wurde nur ein kleiner Teil der Zellen im *C. elegans* Embryo miteinander verglichen. Dies hat bereits eine große Menge an Daten erzeugt. In weiteren Arbeiten könnten weitere Zellen miteinander verglichen werden. Zum Beispiel könnte die Genexpression der EMS-Zelle mit den anderen Zellen verglichen werden, um so weitere Einblicke auf die entwicklungsbiologischen Prozesse zu ermöglichen.

Die gefundenen Gene, die in den Datensätzen hochreguliert sind, aber noch nicht benannt sind, müssen noch dahingehen analysiert werden, ob sich diese Verteilung *in vivo* wirklich so zeigt und welche Funktion das Gen im Embryo hat. Für diese Kontrolle bietet sich die HCR *in situ* an, um die Verteilung der mRNA im Embryo zu überprüfen.

Mit den neuen Sequenzierungsmethoden kann zudem das Transkriptom von weiteren Nematoden sequenziert werden, sodass noch mehr RNA-Seq-Daten zur Verfügung stehen. Interessant wären vor allem die Genexpressiondaten von basalen Nematoden, um diese mit der abgeleiteten Art *C. elegans* zu vergleichen.

Herausgestellt hat sich, dass nur ca. 40 % der gefundenen hochregulierten Gene in anderen Nematoden existieren. Daraus ergibt sich die Frage, ob dies daran liegt, dass die Frühentwicklung in *C. elegans* besonders ist oder ob sich diese in anderen Nematoden auch untereinander so deutlich unterscheidet. *A. nanus* zum Beispiel unterscheidet sich weniger von den anderen Nematoden Arten. Dort sind ca. 70 % der hochregulierten Gene in anderen Nematoden als Ortholog vorhanden.

7 Referenzen

- Baugh, L. R., Hill, A. A., Slonim, D. K., Brown, E. L., & Hunter, C. P. (2003). Composition and dynamics of the *Caenorhabditis elegans* early embryonic transcriptome. In *Development* (Vol. 130, Issue 5). <https://doi.org/10.1242/dev.00302>
- Blaxter, M. (2011). Nematodes: The Worm and Its Relatives. *PLoS Biology*, 9(4). <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001050>
- Blaxter, M. L., de Ley, P., Garey, J. R., Llu, L. X., Scheldeman, P., Vierstraete, A., Vanfleteren, J. R., Mackey, L. Y., Dorrls, M., Frisse, L. M., Vida, J. T., & Thomas, W. K. (1998). A molecular evolutionary framework for the phylum Nematoda. *Nature*, 392(6671). <https://doi.org/10.1038/32160>
- Bray, N. L., Pimentel, H., Melsted, P., & Pachter, L. (2016). Near-optimal probabilistic RNA-seq quantification. *Nature Biotechnology*, 34(5). <https://doi.org/10.1038/nbt.3519>
- Brenner, S. (1974). The genetics of *Caenorhabditis elegans*. *Genetics*, 77(1). <https://doi.org/10.1093/genetics/77.1.71>
- Chen, Y., Lun, A. T. L., & Smyth, G. K. (2016). From reads to genes to pathways: differential expression analysis of RNA-Seq experiments using Rsubread and the edgeR quasi-likelihood pipeline. *F1000Research*, 5. <https://doi.org/10.12688/f1000research.8987.2>
- Choi, H. M. T., Schwarzkopf, M., Fornace, M. E., Acharya, A., Artavanis, G., Stegmaier, J., Cunha, A., & Pierce, N. A. (2018). Third-generation in situ hybridization chain reaction: Multiplexed, quantitative, sensitive, versatile, robust. *Development (Cambridge)*, 145(12). <https://doi.org/10.1242/dev.165753>
- Cock, P. J. A., Fields, C. J., Goto, N., Heuer, M. L., & Rice, P. M. (2009). The Sanger FASTQ file format for sequences with quality scores, and the Solexa/Illumina FASTQ variants. *Nucleic Acids Research*, 38(6). <https://doi.org/10.1093/nar/gkp1137>
- Corchete, L. A., Rojas, E. A., Alonso-López, D., de Las Rivas, J., Gutiérrez, N. C., & Burguillo, F. J. (2020). Systematic comparison and assessment of RNA-seq procedures for gene expression quantitative analysis. *Scientific Reports*, 10(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-76881-x>
- Draper, B. W., Mello, C. C., Bowerman, B., Hardin, J., & Priess, J. R. (1996). MEX-3 Is a KH Domain Protein That Regulates Blastomere Identity in Early *C. elegans* Embryos. *Cell*, 87(2). [https://doi.org/10.1016/S0092-8674\(00\)81339-2](https://doi.org/10.1016/S0092-8674(00)81339-2)
- Emms, D. M., & Kelly, S. (2019). OrthoFinder: Phylogenetic orthology inference for comparative genomics. *Genome Biology*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s13059-019-1832-y>
- Ferris, H. (2009). The beer mat nematode , *Panagrellus redivivus*: A study of the connectedness of scientific discovery. *J. Nematode Morphol. Syst.*, 12(1).
- Graw, J. (2006). *Genetik*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/3-540-29048-6>

- Hashimshony, T., Senderovich, N., Avital, G., Klochendler, A., de Leeuw, Y., Anavy, L., Gennert, D., Li, S., Livak, K. J., Rozenblatt-Rosen, O., Dor, Y., Regev, A., & Yanai, I. (2016). CEL-Seq2: Sensitive highly-multiplexed single-cell RNA-Seq. *Genome Biology*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s13059-016-0938-8>
- Hashimshony, T., Wagner, F., Sher, N., & Yanai, I. (2012). CEL-Seq: Single-Cell RNA-Seq by Multiplexed Linear Amplification. *Cell Reports*, 2(3). <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2012.08.003>
- Heger, P., Kroiher, M., Ndifon, N., & Schierenberg, E. (2010). Conservation of MAP kinase activity and MSP genes in parthenogenetic nematodes. *BMC Developmental Biology*, 10. <https://doi.org/10.1186/1471-213X-10-51>
- Hunter, C. P., & Kenyon, C. (1996). Spatial and temporal controls target pal-1 blastomere-specification activity to a single blastomere lineage in *C. elegans* embryos. *Cell*, 87(2). [https://doi.org/10.1016/S0092-8674\(00\)81340-9](https://doi.org/10.1016/S0092-8674(00)81340-9)
- Kimble, J., & Hirsh, D. (1979). The postembryonic cell lineages of the hermaphrodite and male gonads in *Caenorhabditis elegans*. *Developmental Biology*, 70(2). [https://doi.org/10.1016/0012-1606\(79\)90035-6](https://doi.org/10.1016/0012-1606(79)90035-6)
- Kraus, C., Schiffer, P. H., Kagoshima, H., Hiraki, H., Vogt, T., Kroiher, M., Kohara, Y., & Schierenberg, E. (2017). Differences in the genetic control of early egg development and reproduction between *C. elegans* and its parthenogenetic relative *D. coronatus*. *EvoDevo*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s13227-017-0081-y>
- Lee, M.-H. (2006). RNA-binding proteins. *WormBook*. <https://doi.org/10.1895/wormbook.1.79.1>
- Love, M. I., Huber, W., & Anders, S. (2014). Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2. *Genome Biology*, 15(12). <https://doi.org/10.1186/s13059-014-0550-8>
- Lubowiecki, L. (2012). *Masterthesis: Analysis of the interaction of mex-3 and pal-1 in the embryonic development of different nematodes.*
- Minh, B. Q., Schmidt, H. A., Chernomor, O., Schrempf, D., Woodhams, M. D., von Haeseler, A., & Lanfear, R. (2020). IQ-TREE 2: New Models and Efficient Methods for Phylogenetic Inference in the Genomic Era. *Molecular Biology and Evolution*, 37(5). <https://doi.org/10.1093/molbev/msaa015>
- Muntzos, C. (2020). *Bachelorarbeit: Molecular and cellular Investigation of the Production and Development of Panagrolaimid PS1159.*
- Ogura, K. I., Kishimoto, N., Mitani, S., Gengyo-Ando, K., & Kohara, Y. (2003). Translational control of maternal glp-1 mRNA by POS-1 and its interacting protein SPN-4 in *Caenorhabditis elegans*. In *Development* (Vol. 130, Issue 11). <https://doi.org/10.1242/dev.00469>

- Oldenbroek, M., Robertson, S. M., Guven-Ozkan, T., Spike, C., Greenstein, D., & Lin, R. (2013). Regulation of maternal Wnt mRNA translation in *C. elegans* embryos. *Development*, *140*(22). <https://doi.org/10.1242/dev.096313>
- Oldenbroek, Marieke, Robertson, S. M., Guven-Ozkan, T., Gore, S., Nishi, Y., & Lin, R. (2012). Multiple RNA-binding proteins function combinatorially to control the soma-restricted expression pattern of the E3 ligase subunit ZIF-1. *Developmental Biology*, *363*(2). <https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2012.01.002>
- Pagano, J. M., Farley, B. M., Essien, K. I., & Ryder, S. P. (2009). RNA recognition by the embryonic cell fate determinant and germline totipotency factor MEX-3. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *106*(48). <https://doi.org/10.1073/pnas.0907916106>
- Powell, D. R. (n.d.). *Degust: interactive RNA-seq analysis*.
- Rose, L., & Gönczy, P. (2014). Polarity establishment, asymmetric division and segregation of fate determinants in early *C. elegans* embryos. In *WormBook: the online review of C. elegans biology*. <https://doi.org/10.1895/wormbook.1.30.2>
- Rozewicki, J., Li, S., Amada, K. M., Standley, D. M., & Katoh, K. (2019). MAFFT-DASH: Integrated protein sequence and structural alignment. *Nucleic Acids Research*, *47*(W1). <https://doi.org/10.1093/nar/gkz342>
- Schiffer, P. H., Danchin, E. G. J., Burnell, A. M., Creevey, C. J., Wong, S., Dix, I., O'Mahony, G., Culleton, B. A., Rancurel, C., Stier, G., Martínez-Salazar, E. A., Marconi, A., Trivedi, U., Kroihner, M., Thorne, M. A. S., Schierenberg, E., Wiehe, T., & Blaxter, M. (2019). Signatures of the Evolution of Parthenogenesis and Cryptobiosis in the Genomes of Panagrolaimid Nematodes. *iScience*, *21*. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.10.039>
- Schurch, N. J., Schofield, P., Gierliński, M., Cole, C., Sherstnev, A., Singh, V., Wrobel, N., Gharbi, K., Simpson, G. G., Owen-Hughes, T., Blaxter, M., & Barton, G. J. (2016). How many biological replicates are needed in an RNA-seq experiment and which differential expression tool should you use? *RNA*, *22*(6). <https://doi.org/10.1261/rna.053959.115>
- Srinivasan, J., Dillman, A. R., Macchietto, M. G., Heikkinen, L., Lakso, M., Fracchia, K. M., Antoshechkin, I., Mortazavi, A., Wong, G., & Sternberg, P. W. (2013). The draft genome and transcriptome of *Panagrellus redivivus* are shaped by the harsh demands of a free-living lifestyle. *Genetics*, *193*(4). <https://doi.org/10.1534/genetics.112.148809>
- Sulston, J. E., & Horvitz, H. R. (1977). Post-embryonic cell lineages of the nematode, *Caenorhabditis elegans*. *Developmental Biology*, *56*(1). [https://doi.org/10.1016/0012-1606\(77\)90158-0](https://doi.org/10.1016/0012-1606(77)90158-0)
- Sulston, J. E., Schierenberg, E., White, J. G., & Thomson, J. N. (1983). The embryonic cell lineage of the nematode *Caenorhabditis elegans*. In *Developmental Biology* (Vol. 100, Issue 1). [https://doi.org/10.1016/0012-1606\(83\)90201-4](https://doi.org/10.1016/0012-1606(83)90201-4)

- Tabara, H., Hill, R. J., Mello, C. C., Priess, J. R., & Kohara, Y. (1999). Pos-1 encodes a cytoplasmic zinc-finger protein essential for germline specification in *C. elegans*. *Development*, *126*(1).
- Tintori, S. C., Osborne Nishimura, E., Golden, P., Lieb, J. D., & Goldstein, B. (2016). A Transcriptional Lineage of the Early *C. elegans* Embryo. *Developmental Cell*, *38*(4). <https://doi.org/10.1016/j.devcel.2016.07.025>
- Venny. (2015). Oliveros, J.C. (2007-2015) Venny. An interactive tool for comparing lists with Venn's diagrams. <https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/index.html> .
- Wiegner, O., & Schierenberg, E. (1998). Specification of Gut Cell Fate Differs Significantly between the Nematodes *Acroboloides nanus* and *Caenorhabditis elegans*. *Developmental Biology*, *204*(1). <https://doi.org/10.1006/dbio.1998.9054>
- Wiegner, O., & Schierenberg, E. (1999). Regulative development in a nematode embryo: A hierarchy of cell fate transformations. *Developmental Biology*, *215*(1). <https://doi.org/10.1006/dbio.1999.9423>

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Phylogenie Nematoden.	2
Abbildung 2: Zelllinie der Gründerzellen in <i>C. elegans</i> .	3
Abbildung 3: HCR-Mechanismus.	8
Abbildung 4: Webprogramm zur Veranschaulichung der Genexpression in <i>C. elegans</i> .	10
Abbildung 5: Ausschnitt aus einer Heatmap.	14
Abbildung 6: Entwicklung eines <i>C. elegans</i> Embryos bis zum 8-Zellstadium.	22
Abbildung 7: Gentree <i>gpr-2</i> .	27
Abbildung 8: Beispiel presence/absence Heatmap.	28
Abbildung 9: HCR <i>mex-3</i> .	32
Abbildung 10: HCR <i>pos-1</i> .	33
Abbildung 11: HCR <i>pal-1</i> .	34
Abbildung 12: Signifikat überexprimierte Gene in <i>C. elegans</i> .	35
Abbildung 13: Vergleich der verschiedenen Grenzwerte bei <i>P. redivivus</i> .	36
Abbildung 14: MDS-Plot für alle Datensätze von AB und P1 von <i>A. nanus</i> .	37
Abbildung 15: MDS-Plot für die selektierten Datensätze von P1 und AB.	37
Abbildung 16: Überblick signifikant überexprimierte Gene bei <i>A. nanus</i> .	37

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zuordnung von Wellenlänge zur Farbe am Mikroskop.	21
Tabelle 2: Anzahl Genen überexprimiert im Vergleich von P0, AB und P1 in <i>C. elegans</i> .	23
Tabelle 3: Anzahl Genen überexprimiert im Vergleich von AB, ABa und ABp in <i>C. elegans</i> .	23
Tabelle 4: Anzahl Genen überexprimiert im Vergleich von P0 bis P3 in <i>C. elegans</i> .	23
Tabelle 5: Proteine die für die Entwicklung in <i>C. elegans</i> wichtig sind.	24
Tabelle 6: Durchschnittliche Anzahl an Orthologen zu überexprimierten Genen.	25
Tabelle 7: Anzahl an Genen überexprimiert im Vergleich von P0, AB und P1 in <i>A. nanus</i> .	29
Tabelle 8: Durchschnittliche Anzahl an Orthologen zu überexprimierten Genen.	29
Tabelle 9: Anzahl an Genen überexprimiert im Vergleich von P0, AB und P1 in <i>P. redivivus</i> .	30
Tabelle 10: Durchschnittliche Anzahl an Orthologen zu überexprimierten Genen.	30

10 Anhang

10.1 Shell-Skripte

10.1.1.1 RNA-seq *A. nanus*/*P. redivivus*

Benötigte Programme: Kallisto, NCBI/SRA Toolkit

Benötigte Dateien: Referenz-Transkriptom, Accessions-Nummern der RNAseq-Datensätze

```
kallisto index -i Acrobelobiedes_nanus_index acrobeloides_nanus.PRJEB26554.WBPS15.mRNA_transcripts.fa
#erstellt den kallisto Index aus dem A. nanus/P. redivivus-Referenzdatensatz

cat Accessions | while read SRR ; do
#liest die Namen der RNA-seq aus und startet while Schleife

./fasterq-dump -S "$SRR" -p
#Lädt die Daten aus der NCBI-Datenbank

kallisto quant --single -l 35 -s 0.0000001 -i Acrobelobiedes_nanus_index "$SRR".fastq -o "$SRR"_kallisto
#startet die kallisto Quantifizierung

awk '/"$SRR"/ {print $2}' namen.list | while read var1 ; do
#übersetzt die SRR IDs in Zellnamen

cp "$SRR"_kallisto/abundance.tsv Kallisto_Ergebnisse/"$var1".tsv
#kopiert die Ergebnisse umbenannt in einen neuen Ordner

done
done
#endet die while Schleife
#endet die zweite while Schleife

cd Kallisto_Ergebnisse
ls | while read kallisto ; do
#wechselt in das Verzeichnis mit den Kallisto-Ergebnissen
#setzt sie Namen der Kallisto-Dateien als kallisto
cut -f4 -d$'\t' "$kallisto" | tail -n +2 > headless_"$kallisto"
#entfernt die erste Zeile der Kallisto-Dateien

echo -e "$kallisto" | cat - headless_"$var2" > degust_"$kallisto"
#Zellenname als Header für die Spalte

cp ../SRR4095317_kallisto/abundance.tsv tabellenanfang.tsv
#kopiert eine Kallisto-Datei ins Ergebnisverzeichnis um als Tabellenanfang zu fungieren

cut -f1 -d$'\t' tabellenanfang.tsv > 1.tsv
#schneidet die erste Spalte heraus
cut -f2 -d$'\t' tabellenanfang.tsv > 2.tsv
#schneidet die erste Spalte heraus
cut -f3 -d$'\t' tabellenanfang.tsv > 3.tsv
#schneidet die erste Spalte heraus
paste 1.tsv 2.tsv 3.tsv degust* > Degust_redivivus.tsv
#fügt den Tabellenanfang und die Kallisto-Dateien zu einer Tabelle zusammen, die für Degust genutzt werden kann.

done
#endet die while-Schleife
```

10.1.1.2 Liste überexprimierter Gene

```
ls ./ #listet die Dateien im aktuellen Verzeichnis auf
echo Welche Datei soll sortiert werden? #gibt die Frage aus
read Datei #liest die Antwort als Variable aus
echo Welche FDR? #gibt die Frage aus
read FDR #liest die Antwort als Variable aus
awk -F ',' '$4 < "'$var2'" {print $0}' $ Datei > "$FDR"_"$Datei"
```

#sammelt Gene mit einem p-Wert kleiner als die angegebene FDR. Die durchsuchte Spalte (\$4) variiert je nach Degust und *C. elegans* Webtool

```
echo Name Zelle 1? #gibt die Frage aus
read Zelle1 #liest die Antwort als Variable aus
echo Name Zelle 2? #gibt die Frage aus
read Zelle2 #liest die Antwort als Variable aus
echo Welcher log Fold-Change? #gibt die Frage aus
read FoldChange #liest die Antwort als Variable aus
```

```
awk -F ',' '$3 > '$FoldChange' {print $1}' "$FDR"_"$Datei" >
"$Zelle1""$Zelle2"_FC_"$var3"_überexprimiert_in_"$Zelle1"
```

#sucht Foldchanges > das angegebene Foldchange
-> Protein ist in Zelle 1 überexprimiert

```
awk -F ',' '$3 < (-1 * '$FoldChange) {print $1}' "$FDR"_"$Datei" >
"$Zelle1""$Zelle2"_FC_"$FoldChange"_überexprimiert_in_"$Zelle2"
```

#sucht Foldchanges < das angegebene negative
Foldchange -> Protein ist in Zelle 2 überexprimiert

```
cd überexprimiert #wechselt in das Verzeichnis mit den überexprimierten  
Genen
```

```
ls | while read var1 ; do #startet eine while-Schleife für die Listen mit  
überexprimierten Genen
```

```
echo $var1 >> ananus_fc4_FDR0_05
```

```
cat $var1 >> ananus_fc4_FDR0_05 #kopiert jeweils den Namen der Datei und die Gen-Liste in  
eine zusammenhängende Datei mit allen überexprimierten  
Genen
```

```
done #endet die while-Schleife
```

10.1.1.3 Orthofinder Cluster

```
#!/bin/bash -l #
#SBATCH --cpus-per-task=12 # die Anzahl an CPUs die genutzt werden soll
#SBATCH --mem=10G # der benötigte Arbeitsspeicher
#SBATCH --time=01:00:00 # die benötigte Zeit
#SBATCH --account=tstupp1 # der Nutzer

module use /opt/rrzk/modules/experimental/ # ermöglicht es Orthofinder auf dem Cluster zu benutzen
module load orthofinder # lädt Orthofinder

workdir=/scratch/${USER}/${SLURM_JOB_ID} # benennt das Workingdirectory
mkdir -p $workdir # erstellt ein Workingdirectory
cp -r proteomes $workdir # kopiert die zu bearbeitende Datei ins WD
cd $workdir # wechselt ins WD
export OMP_NUM_THREADS=$SLURM_CPUS_PER_TASK #
orthofinder -os -M msa -A mafft -T iqtree -t 12 -f proteomes/ # startet den Orthofinder
cd - # wechselt ins letzte Verzeichnis
cp ${workdir}/results.dat # kopiert das Ergebnis
```

10.1.1.4 Orthogruppen von Genen die in *C. elegans* überexprimiert sind mit *A. nanus* und *P. redivivus*

```
cd daten #wechselt in das Verzeichnis mit den überexpr. Genen
ls | while read über ; do # setzt die Dateinamen als Variable $über
cat $über | while read Gen ; do # setzt GenID als Variable $Gen
grep "$Gen" ../ananus_celegans_predivivus_orthogroups.tsv | awk '{print $0}' >> Orthologe_"$über"
done # endet While-Schleifen
done
```

```
ls O* | while read Ortho ; do # setzt die Orthologenliste als Variable $Ortho
echo $Ortho >> orthologe_ananus_celegans_predivivus # fügt die Orthologe und in welchen Zellen diese
cat $Ortho >> orthologe_ananus_celegans_predivivus überexprimiert sind zu einer Datei zusammen
done # endet While-Schleife
```

10.1.1.5 Gentree

10.1.1.6 *C. elegans*, *A. nanus* & *P. redivivus*

```
cd GenIDs # wechselt in das Verzeichnis mit den Listen für
überexprimierten Genen

ls | while read über ; do # setzt die überexpr. Genliste als Variable $über
mkdir ../$über # erstellt ein Verzeichnis für die überexpr. Genliste
mkdir ../$über/Orthotree # erstellt ein Verzeichnis
cat $über | while read protein ; do # setzt ProteinIDs als Variable $protein
awk '/$protein'[:blank:]|,|/{$1=""};print $0}' ../ananus_celegans_predivivus_orthogroups.tsv
> ../$über/"$protein".list # sucht die Orthogruppen mit überexpr. Genen
cd ../$über/ # wechselt ins Vz. mit den überexpr. Genen
sed -i 's/,//g' "$protein".list # entfernt die Kommas in der Datei
sed -i 's/ \n/g' "$protein".list # schreibt die GenIDs untereinander

seqtk subseq ../nanus_celegans_Predivivus.protein.fa "$protein".list > "$protein".fa
# schreibt die Aminosäuresequenzen der überexpr. Gen in eine Datei
mafft "$protein".fa > align_"$protein".fa # erstellt ein Alignment aus den AS-Sequenzen
iqtree -s align_"$protein".fa # erstellt den Gentree aus den Alignments

done # endet While-Schleifen
done
```

10.1.1.7 Große Orthologie

Dieselbe Vorgehensweise wie bei dem anderen Orthotree Skript nur das der IQtree Schritt auf dem Cluster durchgeführt wurde

```
#!/bin/bash -l
#SBATCH --mem=40G # benötigter Arbeitsspeicher
#SBATCH --time=96:00:00 # benötigte Zeit
#SBATCH --account=tstupp1 # Benutzer
#SBATCH --job-name=iqtree_test # der Job Name
#SBATCH --nodes=1 # benutzte Node
#SBATCH --ntasks-per-node=8 #

module load iqtree # lädt das Modul iqtree

iqtree -nt 1 -s align_T06E4.3a.fa # startet iqtree
```

10.2 Anhang auf der CD

Der restliche Teil des Anhangs befindet sich auf der beigelegten CD:

- Die beiden Gentrees von *atl-1* und *gpr-2*
- Alle Bilder die von der HCR gemacht wurden
- Die Heatmaps für die Orthologe
- Die GenIDs von allen überexprimierten Genen
- Protokoll für die HCR
- Der Vergleich der Genexpression von *C. elegans*, *A. nanus* und *P. redivivus*

11 Erklärung

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne die Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden.

Ich versichere, dass die eingereichte elektronische Fassung der eingereichten Druckfassung vollständig entspricht.

Ich bin mir bewusst, dass die falsche Abgabe der Versicherung an Eides statt die Rechtsfolgen des § 63 Absatz 5 HG Anwendung finden.

Ort, Datum

Unterschrift